

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie TZ 1419

Bachelor-Arbeit

Embodiment

Erkenntnisse zur Therapiebeziehung

Eine Literatuarbeit zur Embodimentforschung, Psychotherapie und Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Maya Akermann und Luc Zeltner

Begleitung: Dr. rer. soc. Iris Bräuninger

30. November 2017

Abstract

Psychische Prozesse sind immer im Körper eingebettet und körperliche Empfindungen können unser Verhalten verändern. Dieses Prinzip wird Embodiment genannt. Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, Embodiment literaturvergleichend zu erläutern und zu klären, welche Hinweise daraus zur Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie abgeleitet werden können. Dazu wird auch das Therapiegesehen in der Nachbarsdisziplin der Psychotherapie dargestellt. Die Ergebnisse des Embodimentansatzes bestätigen zum grossen Teil die Annahmen, welche in der PMT seit jeher gelebt werden. Nämlich, dass dem Körper und dessen Empfindungen und Ausdrucksweisen Beachtung geschenkt werden soll und dass ein aufmerksames, echtes und empathisches Eingehen auf das Kind zentral ist, um die Therapiebeziehung positiv zu beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Anmerkungen zum Inhalt	IV
1 Einleitung	1
1.1 Fragestellung, relevante Themen und Abgrenzung zu benachbarten Themen.....	1
1.2 Methodische Vorgehensweise.....	2
1.3 Aufbau der Bachelorarbeit.....	4
2 Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie	5
2.1 Verständnis von Psychomotoriktherapie	5
2.2 Wirksamkeitsforschung im Fachgebiet der Psychomotorik	6
2.3 Suche nach wirkenden Faktoren in der deutschsprachigen Psychomotoriktherapie	7
2.4 Bewertung der Therapiebeziehung in der Fachliteratur.....	8
2.4.1 Bedeutung der Beziehung in den verschiedenen Ansätzen.....	8
2.4.2 Ansatzübergreifendes Verständnis	9
2.5 Forschungsergebnisse zur Therapiebeziehung.....	10
2.6 Zusammenfassung zur Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie	11
2.6.1 Ergebnisse	12
3 Therapiebeziehung in der Psychotherapie	13
3.1 Verständnis von Psychotherapie.....	13
3.2 Wirksamkeitsforschung in der Psychotherapie.....	13
3.3 Suche nach wirkenden Faktoren in der Psychotherapie	14
3.3.1 Konzept der allgemeinen Wirkfaktoren	14
3.3.2 Aktuelle Bewertung der Wirkfaktoren	15
3.3.3 Allgemeiner Wirkfaktor Beziehung	15
3.4 Bewertung der Therapiebeziehung.....	16
3.4.1 Begriffsklärung.....	16
3.4.2 Bedeutung der Beziehung in den verschiedenen Therapieschulen	16
3.5 Forschungserkenntnisse zur Therapiebeziehung	17
3.5.1 Messung der Therapiebeziehung.....	17
3.5.2 Wirkrichtung	18
3.5.3 Therapeuten- und Klientenvariablen	18
3.5.4 Bedeutung der nonverbalen Kommunikation und Interaktion für das Beziehungsgeschehen.....	19
3.6 Zusammenfassung zur Therapiebeziehung in der Psychotherapie	21
3.6.1 Ergebnisse	21
4 Grundlagenforschung von Embodiment	23
4.1 Begriffsdefinition Embodiment.....	23
4.2 Fünf Blickwinkel der Embodimentforschung	24
4.3 Die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist – zwei exemplarische Studien	26

4.4	Social Embodiment	28
4.5	Zusammenfassung Grundlagen Embodiment	29
5	„Embodied communication“	31
5.1	Bisherige Annahmen zur Kommunikation	31
5.1.1	Kanaltheorie	31
5.1.2	Vier-Ohren-Modell.....	32
5.1.3	Kritik am Sender-Empfänger-Denkmuster	32
5.2	Synchronie	33
5.2.1	Forschung zur Synchronie.....	33
5.2.2	Nonverbale Aspekte der Synchronie.....	35
5.2.3	Zwischenmenschliche Synchronie und Emotionsregulation.....	37
5.2.4	Spiegelneuronen als biologische Basis für Synchronisationsprozesse.....	38
5.2.5	Bewusst herbeigeführte Synchronisation	38
5.3	Synchronisation in der Therapiebeziehung	39
5.3.1	Therapiebeziehung in der Psychotherapie.....	40
5.3.2	Die Synchronisation in der therapeutischen Allianz	40
5.3.3	Das In-Sync-Modell	40
5.3.4	Handlungsanweisungen für Therapeuten	42
5.3.5	Handlungsanweisungen für Psychomotoriktherapeuten	42
5.4	Zusammenfassung embodied communication	43
6	Diskussion	45
6.1	Zusammenführung der Ergebnisse	45
6.2	Beantwortung der Leitfrage	47
6.3	Kritische Reflexion	48
6.4	Konsequenzen und Ausblick	49
7	Abbildungsverzeichnis	52
8	Literaturverzeichnis	52
9	Anhang	58
9.1	Erläuterungen	58
9.2	Recherche	61

Anmerkungen zum Inhalt

In sämtlichen Personenbezeichnungen werden Frauen und Männer angesprochen. Es wird die weibliche oder die männliche Form verwendet, um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen.

Theoretische Grundlagen, welche den Lesefluss dieser Arbeit unterbrechen würden, werden jeweils im Anhang ausgeführt. Diese sind im Text mit * gekennzeichnet.

Als Zitierweise wird das System der American Psychological Association (APA) verwendet.

Diese Arbeit wurde durch Maya Akermann und Luc Zeltner erstellt. Die Einleitung (Kapitel 1) und der Schlussteil (Kapitel 6) wurden durch beide Autoren erarbeitet. Kapitel zwei und drei wurde von Maya Akermann, Kapitel vier und fünf von Luc Zeltner verfasst. Am Anfang der Kapitel wird jeweils auf die zuständige Autorin respektive den zuständigen Autor hingewiesen.

1 Einleitung

Autoren: Maya Akermann und Luc Zeltner

Beziehungen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Existenz. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sie in der Therapie(-forschung) eine wichtige Rolle spielen. Der wissenschaftliche Konsens besagt, dass die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin eine zentrale Variable für den Therapieverlauf darstellt: in der Psychotherapie ist dies belegt (Horvath, Del Re, Flückiger, & Symonds, 2011), in der Psychomotoriktherapie fehlt hingegen der Nachweis (Vetter, 2014). Der Ansatz für die vorliegende Arbeit liegt im Zusammentragen von Forschungsergebnissen und von gemeinsamen theoretischen Fundamenten zu der Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie und in der Psychotherapie. Es wird davon ausgegangen, dass die Synergie daraus analytisch wertvoll ist und sich Grundlagen zur Beziehung zwischen Therapeutin und Kind in der Psychomotorik ableiten lassen.

Die vorliegende Bachelorarbeit betrachtet in der Folge die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin aus einem ganz bestimmten Blickwinkel: aus der Perspektive des sogenannten „Embodiment“. Vereinfacht verstanden, hat dabei die Psyche einen Einfluss auf den Körper und auch Körperzustände (z.B. Haltungsweisen) haben einen Einfluss auf die Psyche (Lemmer Schmid, 2017). Die Arbeit hat zum Ziel, das Thema Embodiment in Bezug auf die Psychomotoriktherapie und die Therapiebeziehung darzustellen und somit in einen komplexen Kontext einzubetten. Besonders interessant ist, welche Erkenntnisse die Embodiment-Forschung für die Kommunikation innerhalb der Therapiebeziehung liefert. Der Dargestellte Zugang zu Embodiment kann dabei als Weiterentwicklung und Perspektivenerweiterung der Psychotherapieforschung gesehen werden. Insofern wird dargestellt, wie Embodiment als wissenschaftliche Einstellung eine neue, ganzheitliche Betrachtung von Körper und Psyche bieten kann, welche in diverse Bereiche einfließt und sich interdisziplinär verankern lässt.

1.1 Fragestellung, relevante Themen und Abgrenzung zu benachbarten Themen

Diese Bachelorarbeit sucht literaturvergleichend Antworten auf folgende übergeordnete Forschungsfrage:

Welche Hinweise liefert die Embodimentforschung zum Beziehungsgeschehen in der Psychomotoriktherapie?

Um diese Frage fundiert beantworten zu können, werden folgende Themen bearbeitet:

Erstens: Es wird eine Darstellung der aktuellen Forschungserkenntnisse zum Beziehungsgeschehen in der Psychomotoriktherapie und der Psychotherapie aufgezeigt, wobei der Fokus auf die nonverbale Interaktion gelegt wird.

Zweitens: Die Grundannahmen der Embodimentansätze werden dargestellt und es wird aufgezeigt, welche Erkenntnisse daraus gewonnen und auf die Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie übertragen werden können. Der Fokus liegt auf der sogenannten „embodied communication“ in Bezug auf die Therapiebeziehung. Vereinfacht dargestellt, kann darunter verstanden werden, dass

körperliche Merkmale (z.B. Haltung, Mimik und Gestik) einen Einfluss auf den Austausch von Informationen haben.

Neben der Auseinandersetzung mit obigen beiden Themen ist allerdings die Abgrenzung von benachbarten Themen bzw. die Einschränkung der Fragestellung wichtig: Es sollen Grundannahmen für die Gestaltung der Therapiebeziehung formuliert werden, diese sind jedoch nicht abschliessend. Ausserdem sind folgende Punkte von Bedeutung:

- Bewegungsforschung/Bewegungsanalysen und Zusammenhänge und Abläufe von psychischen und physischen Prozessen werden nicht vertieft behandelt.
- Es wird darauf verzichtet, auf alle embodimentrelevante Inhalte einzugehen. Der Fokus wird auf diejenigen Aspekte gelegt, welche für die Therapiebeziehung von Bedeutung sind.

1.2 Methodische Vorgehensweise

In der folgenden Literararbeit werden die Rechercheergebnisse aus drei Themengebieten (Psychomotoriktherapie, Psychotherapie und Embodiment) miteinander verknüpft. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu betonen, dass sich folgendes methodisches Problem ergibt: In der Forschung und Literatur scheint der Zusammenhang zwischen Embodiment und Psychomotoriktherapie bislang nicht untersucht zu werden. Embodiment im Zusammenhang mit Psychotherapie wird hingegen erforscht. Das heisst aber nicht, dass die Leitfrage - *Welche Hinweise liefert die Embodimentforschung zum Beziehungsgeschehen in der Psychomotoriktherapie?* - unbeantwortet bleibt. Denn 1. stellt die Psychotherapie eine Nachbarsdisziplin der Psychomotoriktherapie dar und der Zusammenhang zwischen Embodiment und Psychotherapie wird untersucht und 2. sind diese Erkenntnisse teilweise auf die Psychomotoriktherapie übertragbar. Dies wird in der Diskussion (Kapitel 6) näher erläutert.

Literaturrecherche

Die erhobenen Ergebnisse beruhen auf einer Literaturrecherche und einer Aufbereitung von wissenschaftlichen Artikeln, bzw. wissenschaftlichen Arbeiten, Fachbüchern und Fachartikeln. Die dazugehörenden Protokolle und Darstellungen befinden sich im Anhang dieser Arbeit.

In einem ersten Schritt wurde ab Juni 2017 auf EBSCOhost und Google Scholar mit Suchworten und deren Kombination diejenigen Begriffe ermittelt, die zum gesuchten Themengebiet hinführen. Diese ersten Ergebnisse der Recherche zeigten, dass zu der Themenverknüpfung Embodiment und Psychomotoriktherapie kaum relevante Ergebnisse gefunden werden können (Anhang: „Rechercheprotokoll Vorabsuche“). In einem zweiten Schritt findet ab August 2017 die dokumentierte Literaturrecherche statt, mit dem Ziel Fachliteratur und Forschungsbeiträgen zum Thema zu finden. Dazu werden 2 thematisch gegliederte Suchen durchgeführt: (Anhang: „Rechercheprotokoll – Themengebiet 1“ und „Rechercheprotokoll – Themengebiet 2“)

1. *Themengebiet:* Therapiewirkung/ Therapiebeziehung / Psychomotoriktherapie / Psychotherapie
2. *Themengebiet:* Embodiment /Embodied communication / Interaktion / Synchronisation

Zur Bestimmung der Suchbegriffe werden Synonyme und verwandte Begriffe für die in der Fragestellung relevanten Bereiche gewählt. Wo möglich werden englische Suchbegriffe ins Deutsche und deutsche Suchbegriffe ins Englische übersetzt und anhand von englischsprachigen Texten zum Thema ergänzt. Mittels der Verknüpfung der Suchbegriffe der Boole'schen Operatoren „AND“ und „OR“ ergeben sich die Suchbegriffe (Anhang: Rechercheprotokolle)

Die Literatur wird mittels Datenbanksuche mit EBSCO host und der Suche in anderen Quellen identifiziert und sie wird in zwei Flussdiagrammen im Anhang dokumentiert (Anhang: „Flussdiagramm Themengebiet 1“ und „Flussdiagramm Themengebiet 2“). Die in den Flussdiagrammen dargestellten Recherchen gliedern sich in die Schritte: *1. Identifikation – 2. Vorauswahl – 3. Eignung – 4. Eingeschlossen*

1. Schritt Identifikation:

Die elektronische Recherche findet an der Zentralbibliothek in Zürich auf EBSCOhost statt, welche eine Gesamtabfrage in PSYINDEX, PsycINFO, Medline und beinhaltet. Die verwendeten Suchworte und die Anzahl Treffer sind in den Rechercheprotokollen ersichtlich. Die Trefferzahl wird im Flussdiagramm aufgeführt. (Anhang: Flussdiagramm „Datenbank“)

Bei der gleichzeitigen Recherche auf Google Scholar wird mit einer Auswahl genannter Begriffen gesucht. Die ersten 100 Treffer werden nach Relevanz sortiert und die Titel und Abstracts darauf überprüft, ob sie grundsätzlich der Fragestellung dienen können. (Anhang: Flussdiagramm, „andere Quellen“)

Weil wenig fachspezifische Treffer für die Psychomotorik identifiziert werden können, wird zusätzlich in Fachzeitschriften (*Praxis der Psychomotorik* und *Motorik*) nach Artikeln bis ins Jahr 2000 gesucht, die der Beantwortung der Fragestellung dienen können. (Anhang: Flussdiagramm, „andere Quellen“)

In den identifizierten Artikeln werden die Literaturlisten geprüft. Wiederkehrende und grundlegende Werke werden in die Recherche eingeschlossen. (Anhang: Flussdiagramm, „andere Quellen“)

2. Vorauswahl:

Diese ermittelten Treffer werden in einem ersten Screening (Titel, Abstract, Keywords) überprüft:

- Verfügbarkeit (die PDFs sollen jeweils als Volltext vorhanden sein, die Bücher sollen in Bibliotheken der Schweiz ausleihbar sein)
- Bezug zur Fragestellung
- nicht störungsspezifisch
- nicht medizinisch oder pharmakologisch
- nicht therapieschulenspezifisch (bei Literatur zu Psychotherapieforschung)

Zudem werden Duplikate ausgeschieden, sodass eine reduzierte Anzahl Dokumente genauer geprüft werden kann.

3. Eignung:

Die weitere Eingrenzung der Literatur und der Forschungsbeiträge wird anhand folgender Kriterien

getroffen (Relevanzprüfung):

- Reputation des Autors (andere Veröffentlichungen und Zitationen im Fachgebiet)
- Reputation der Quelle (mindesten Fachzeitschriften)
- Inhaltliche Differenzierung und Bedeutung der Aussage (Schlüsselworte, bekannte bzw. wiederkehrende Grundlagenwerke)
- Aktualität des Textes (bei vergleichbaren, die neueren einschliessen)

(*Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgabe*. Ausgabe 2016, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik)

4. *Einschluss:*

Von den gelesenen Dokumenten aus der Recherche wird eine Anzahl in der Arbeit zitiert oder es wird inhaltlich darauf verwiesen.

Ausserdem müssen beim Schreiben des Textes zwecks Erläuterung von Grundbegriffen zusätzliche Handbücher, Fachbücher und Internetbeiträge zugezogen werden.

Die Anzahl im Literaturverzeichnis genannter Titel entspricht nicht der Endsumme aus beiden Flussdiagrammen, weil Duplikate ausgeschieden werden müssen.

Bearbeitung der Literatur:

Die geeigneten Texte (aus 3. *Eignung*) werden gelesen und gegliedert zusammengefasst: Hintergrund der Autorin, Absicht des Textes oder Beitrages, Relevanz der Aussage oder der Erkenntnis bezüglich Fragestellung und Einschränkungen. Folglich werden die Aussagen thematisch und zeitlich geordnet, um daraus die Texte zu verfassen.

1.3 Aufbau der Bachelorarbeit

Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 2) wird die Psychomotoriktherapie (PMT) eingeführt. Unter Einbezug von Fachliteratur werden grundlegende Begriffe definiert und erläutert und die Ergebnisse zur Wirksamkeit und Bedeutsamkeit der Therapiebeziehung dargestellt.

Im zweiten Teil (Kapitel 3) wird die Psychotherapieforschung (PT) eingeführt, aktuelle Erkenntnisse zur Therapiebeziehung dargestellt und auf zukünftige Forschungszugänge verwiesen.

Im dritten Teil (Kapitel 4 und 5) wird Embodiment vorgestellt. Dabei werden die Begrifflichkeiten erklärt und eingeordnet. Es wird vertieft auf die Synchronisation eingegangen, die ein wichtiger Teil des so genannten „Social Embodiments“ bildet. Ausserdem wird die Rolle der Synchronisation in der Therapiebeziehung aufgezeigt und es werden erste Erkenntnisse dazu dargelegt. Dabei wird Bezug zur Psychotherapie genommen.

Im letzten Teil der Arbeit, der Diskussion (Kapitel 6) werden erstens die Ergebnisse der Literaturrecherche zusammengeführt und es werden mögliche Zusammenhänge zwischen den Themengebieten (Psychomotorik-Psychotherapie-Embodiment) aufgezeigt. Zweitens wird die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet und drittens findet eine kritische Reflexion statt, welche die Grenzen dieser Arbeit aufzeigt. Darauf folgend werden die Konsequenzen für die Praxis dargestellt und ein Ausblick auf weiter zu klärende Aspekte formuliert.

2 Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie

Autorin: Maya Akermann

In diesem Kapitel wird der aktuelle Wissensstand zur Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie (PMT) dargestellt. Dabei werden grundlegende Annahmen zur Psychomotorik im deutschen Sprachraum erläutert und Begriffe geklärt, soweit sie im Fachgebiet selber definiert werden. Das Vorgehen besteht darin, Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie (PMT) aufzuzeigen und Faktoren zu identifizieren, die zur Wirkung der Therapie beitragen. Dabei wird auf konzeptuelle und methodische Herausforderungen bei der Erforschung der Wirksamkeit und der Therapiebeziehung eingegangen: Suchodolez (2010) beschreibt, dass die Rechtfertigungsgrundlage von Therapien in ihrer Wirksamkeit gründet. „Wirksamkeit bedeutet, dass durch die Therapie Veränderungen erreicht werden, die auf die spezifische Behandlungsmethode zurückzuführen sind Dabei wird versucht, durch ausgefeilte Untersuchungsmethoden vorgetäuschte Effekte mit ausreichender Sicherheit auszuschliessen. Als „Goldstandard“ gelten randomisierte kontrollierte Studien“ (ebd., S.7). Laut Suchodolez (2010) bedeutet eine unzureichende Nachweisbarkeit von Wirksamkeit einer Therapie nicht unbedingt, dass die Massnahmen nicht nützen. Es müsse aber geklärt werden, welche Interventionen oder was an den Interventionen die Kinder wirklich fördert. Gemäss Suchodolez gilt bei vielen angebotenen Fördermassnahmen für Kinder mit Entwicklungsstörungen die Wirksamkeit als zu wenig genau überprüft (ebd.). Verschiedene Autoren stellen dieses Problem auch für die Psychomotoriktherapie fest (Gebhard & Kuhlenkamp, 2011; Vetter, 2013, 2014).

Im Folgenden wird deshalb dargestellt, welche Faktoren der Psychomotoriktherapie als potentiell wirksam erachtet werden und welche Erkenntnisse sich dazu finden lassen.

2.1 Verständnis von Psychomotoriktherapie

Anfänglich wurde die Psychomotorik in Deutschland und der Schweiz von einzelnen Personen und ihren Lehrmeinungen geprägt (Kiphard* und Naville*). Daraus haben sich in den letzten Jahrzehnten verschiedene Konzepte ausdifferenziert, die sich laut Fischer (2009) vier Hauptlinien oder Perspektiven zuordnen lassen:

- Funktionale Perspektive*
- Erkenntnisstrukturierende / kompetenztheoretische Perspektive*
- Verstehender Ansatz *
- Ökologisch-systemische Perspektive*

(*Im Anhang werden diese Perspektiven vorgestellt)

Es ist demnach nachvollziehbar, wenn Hölter (2013) die Psychomotorik in Deutschland als „Buf-fet“ „mit vielfältigen theoretischen Anleihen und praktischen Zugängen“ bezeichnet (S.10).

Vetter (2013) bezeichnet die Psychomotoriktherapie (PMT) als „[...] bio-psycho-soziales und ganzheitliches Förderkonzept.“ (S.20). Bei diesem „zeitgemässen“ Verständnis geht es laut Vetter

in erster Linie um eine „Unterstützung der Selbstwerdung und des Findens von eigenen Ressourcen mittels Bewegungsangeboten“ (Vetter, 2013, S. 20). Psychomotoriktherapie ist also kein Training zur blossen Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit. In den aktuellen Herangehensweisen der Psychomotorik, wie sie auch vom Schweizer Berufsverband beschrieben werden (www.Psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik), wird ein sog. mehrdimensionales Verständnis von kindlicher Entwicklung deutlich, in dem sich körperliche, psychische und soziale Faktoren gegenseitig beeinflussen. Die sich im Laufe der Psychomotoriktherapie verbessernden Bewegungsfertigkeiten sind dabei als Aspekt dieser Wechselwirkungen zu verstehen (Vetter 2013). In diesem Sinne betonen Gebhard und Kuhlenkamp (2011): „Der Erfolg einer psychomotorischen Förderung kann nicht anhand eines Motorikquotienten gemessen werden“ (S. 49).

Der Begriff „Psychomotorik“ wird seit dem Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert verwendet und hat laut (Zimmer, 2012) verschiedene Bedeutungen: Erstens: Psychomotorik in der psychologischen Wahrnehmungsforschung meint die kognitive Verarbeitung und Steuerung des motorischen Verhaltens. Zweitens: Psychomotorik beschreibt die Verbindung von körperlichen und psychischen Prozessen. Denn bei jeder motorischen Leistung (Bewegung) sind auch gefühlsmässige und kognitive Prozesse mitbeteiligt. Drittens: Psychomotorik bezieht sich auf ein pädagogisch therapeutisches Konzept, das die „Überschneidungsbereiche“ und die Wechselwirkungen zwischen Bewegen, Wahrnehmen und Verhalten nutzt (ebd.). Diese Arbeit bezieht sich auf das drittgenannte Begriffsverständnis, denn es werden im Folgenden Erkenntnisse und theoretische Fundierungen dieses Konzepts dargestellt. In der Schweiz wird für das genannte pädagogisch-therapeutische Arbeiten der Begriff der Psychomotorik verwendet. In Deutschland finden auch die Begriffe „Motopädagogik“ und „Mototherapie“ Anwendung, wobei diese Begriffe laut Zimmer (2012) „gleichrangig, wenn auch nicht immer gleichbedeutend gebraucht werden.“ Gemäss Zimmer „arbeiten *Motopädagogik* und *Mototherapie* im Sinne der *Psychomotorik*“ (S.19).

Wie der Begriff der Psychomotorik allgemein, lässt sich allerdings auch das pädagogisch therapeutische Konzept der Psychomotorik nicht einheitlich definieren. Das heisst: Es beschreibt weder ein einheitliches Konzept noch eine einheitliche Methode (Gebhard & Kuhlenkamp, 2011).

2.2 Wirksamkeitsforschung im Fachgebiet der Psychomotorik

Die Gründe für die begrenzten Erkenntnisse zur Wirksamkeit der PMT sind vielfältig und werden folglich dargestellt.

Es ist klar, dass sich für das Wort „Psychomotorik“ entsprechende Übersetzungen in anderen Sprachen finden lassen. Das heisst aber nicht, dass das beschriebene deutschsprachige Psychomotorikverständnis in andere Kulturkreise und Sprachen übertragbar ist. Wird in Datenbanken nach Studien im Fachgebiet der PMT gesucht, stellt man in der Sichtung schnell fest, dass im englischsprachigen Gebiet andere Zugänge und Verständnisse vorherrschen, die für uns nur bedingt oder nicht von Nutzen sind. So hält beispielsweise Vetter (2014) fest, dass sich bislang kaum Metastudien zur Wirksamkeit finden lassen und es „problematisch sein kann, Forschungsergebnisse aus anderen fachlichen oder kulturellen Kontexten zu übernehmen“ (S. 155). Auch Gebhard und Kuhlenkamp (2011) betonen diese Schwierigkeiten, wenn aus ausländischen Studien Schlüsse für die deutschsprachige Theorie- und Praxisentwicklung gezogen werden wollen. Auf Grund verschiedener Begriffsdefinitionen – das heisst dem Fehlen verbindlicher Begrifflichkeiten, ist der internationale

Fach austausch nur bedingt möglich und auch der „Aussenkontakt“ zu den Nachbardisziplinen (z.B. Psychologie und Sportwissenschaften) wird wenig gepflegt (Hölter, 2013). In diesem Zusammenhang stellt Hölter fest, dass der Psychomotorik die Gefahr der „wissenschaftlichen Verinselung“ drohe und er sieht die Rechtfertigungsgrundlage der PMT in Gefahr (ebd.).

Psychomotorische und andere Förder- und Therapiemassnahmen gestalten sich sehr unterschiedlich und sind individuell auf ein Kind abgestimmt, was das Nachweisen der Wirksamkeit zur grossen Herausforderung macht. Es erstaunt darum nicht, dass kaum Studien zur Wirksamkeit von Psychomotoriktherapie oder Mototherapie, wie sie im deutschsprachigen Raum angewendet wird, zu finden sind (Gebhard & Kuhlenkamp; Suchodoletz 2010; Vetter, 2013).

Vetter (2014) führt zusammenfassend Gründe auf, weshalb im deutschsprachigen Fachgebiet erst wenige Ergebnisse zu den Wirkfaktoren der PMT vorliegen:

- Es herrscht Unklarheit bzw. Uneinheitlichkeit darüber, was das Ziel einer psychomotorischen Förderung sein soll. (Z.B: verbesserte motorische Leistung, bessere Schulleistungen, „Stabilisierung der Gesamtpersönlichkeit“, anderes)
- Im deutschen Sprachraum stehen wenig personelle und finanzielle Mittel zu Verfügung.
- Der methodische Zugang zur Erforschung der Wirksamkeit ist eine grosse Herausforderung: Bei einer Psychomotoriktherapie wirken verschiedene Bereiche des Kindes, seines Umfelds und des Therapierenden über längere Zeit miteinander. Ursache und Wirkung für Veränderungen sind daher schwierig zu identifizieren.
- Psychomotoriktherapie wird unterschiedlich aufgefasst und sie wird in verschiedenen Formen angeboten. „Die Feldbedingungen sind für viele Forschungszugänge also nicht optimal, weil hochgradig heterogen“ (ebd., S. 159).

Um dennoch Hinweise und Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Wirkweise der Psychomotoriktherapie zu erhalten, wird deshalb in deutschsprachigen Veröffentlichungen recherchiert, denn wie beschrieben, ist die Übertragung aus anderen Sprachgebieten nur bedingt möglich.

2.3 Suche nach wirkenden Faktoren in der deutschsprachigen Psychomotoriktherapie

Um herauszufinden, wie oder was an den unterschiedlichen psychomotorischen Herangehensweisen wirkt, wird in der Praxis nach den gemeinsamen Nennern gesucht. Diese werden als bedeutsam für jedes Therapiegeschehen erachtet. In einer Studie aus dem Jahr 2012 (Amft, Boveland, Hensler-Häberlin & Uehli-Stauffer) werden 17 in der Schweiz arbeitende Psychomotoriktherapeutinnen schriftlich und offen zu den theoretischen Grundlagen befragt, nach denen sie ihre Arbeit ausrichten. Draus ergeben sich folgende Ergebnisse:

Methodik: In den Arbeitsweisen der verschiedenen Therapeutinnen lässt sich keine verbindliche Methodik feststellen (Amft et al., 2012).

Als verbindlich hingegen können folgende zwei Aspekte hervorgehoben werden:

Bedeutung der Therapiebeziehung: Die meisten der befragten Therapeutinnen machen in den Interviews Angaben zur Beziehung zwischen der Therapeutin und dem Kind und schreiben ihr Wichtigkeit für das Gelingen der Therapie zu (Amft et al., 2012).

Bezugsrahmen: Viele der Therapeutinnen orientieren sich für ihre Haltung und die Beziehungsgestaltung am Menschenbild der humanistischen Psychologie und an den Therapeutenvariablen Carl Rogers* (ebd.).

Dass in der Praxis die Bedeutung der Therapiebeziehung ausser Frage steht, wird von Gebhard und Kuhlenkamp (2011) in einer Befragung von 38 im „psychomotorischen Arbeitsfeld tätige Fachpersonen“ (S. 43) bestätigt.

In der Ausbildung für PMT an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wird die Bedeutung der Therapiebeziehung in verschiedenen Modulen (Kommunikation, Psychologie, Intervention, Therapiepraktika) als grundlegend für den Therapieerfolg vermittelt. Theoretische Grundlage sind dabei die Therapeutenvariablen Rogers*.

2.4 Bewertung der Therapiebeziehung in der Fachliteratur

Auch in der Fachliteratur finden sich Hinweise zur Bedeutsamkeit der Therapiebeziehung: In einem Artikel bezeichnet Welsche (2015) die „Beziehungsgestaltung als wesentlicher Aspekt der Psychomotorik“ (S. 34). Allerdings kann in Fachpublikationen keine grundlegende Definition des Begriffs Therapiebeziehung gefunden werden. Die Begründerinnen und Begründer der verschiedenen Ansätze liefern aber ausgehend von ihrem Psychomotorikverständnis Beschreibungen und Hinweise zur Therapiebeziehung zwischen Therapeutin und Kind. Im Folgenden werden die Aussagen zur Beziehungsgestaltung im kindzentrierten und verstehenden Ansatz zusammenfassend beschrieben und mit ansatzübergreifenden Äusserungen zur Therapiebeziehung von Hölter und Fischer ergänzt.

2.4.1 Bedeutung der Beziehung in den verschiedenen Ansätzen

Wie Fischer (2009) zusammenfassend festhält, wird in den älteren Ansätzen (funktional und erkenntnisstrukturierend) in der Therapie vorwiegend therapeutenzentriert vorgegangen. Der Fokus liegt dabei auf Therapeutenmerkmalen, der Beziehung an sich wird dabei weniger Bedeutung gegeben. Mit der Entwicklung von ausdrücklich persönlichkeitsfördernden Ansätzen (kindzentriert und verstehend) verändert sich die Therapeutenrolle. Die Beziehung wird dabei wichtig für das Gelingen der Therapie und sie wird als ein partnerschaftlicher Dialog verstanden, in dem „Vorschläge und Gegenvorschläge“ (ebd., S. 241) weiterentwickelt werden. Die „wahre Kompetenz des Therapeuten“ liegt dabei „in der Empathie, partnerschaftliche Beteiligung und Anbieten neuer Unterscheidungen ..., ohne die Autonomie und Integrität der Anvertrauten zu verletzen“ (ebd., S. 241).

Kindzentrierter Ansatz von Zimmer

Bedeutung der Therapiebeziehung: Zimmer (2012) beschreibt, dass die therapeutische Beziehung von „entscheidender Bedeutung“ ist „bei jedem pädagogischen und therapeutischen Prozess“ (S.161).

Bezugsrahmen: Sie bezieht sich in der Ausgestaltung der Beziehung auf die Spieltherapie von Axline* und die Persönlichkeitstheorie von Rogers *(humanistische Psychologie). Axline (2002, S. 63) beschreibt u.a., dass die Therapeutin in einer „Rolle der Wachsamkeit“ und „Sensibilität“ ist. Diese „Haltung beruht auf einer Philosophie zwischenmenschlicher Beziehungen, die besonders Wert auf die Bedeutung des Individuums als eines fähigen, zuverlässigen menschlichen Wesens legt, dem man Verantwortung für sich selber zutraut“ (ebd., S. 63).

Verstehender Ansatz von Seewald

Bedeutung der Therapiebeziehung: In Seewalds Ansatz ist der Beziehungsaspekt Grundlage des Therapiegeschehens. Die Beziehung soll „auf Akzeptanz, Einfühlung und Vertrauen gegründet sein“ (Seewald, 2000, S. 529).

Bezugsrahmen: Seewald betont die subjektive Bedeutung des Geschehens und die Empfindung davon über den „Leib“. Der „Leib“ ist bei ihm „Sinträger“ im Ausdruck und im Verarbeiten von Lebensthemen und darum auch Sinträger für das Interaktionsgeschehen zwischen Therapeut und Kind. Seewald beschreibt das Beziehungsgeschehen so, dass sich die gegenseitige Einstellung von Kind und Therapeut in einem „zwischenleiblichen Dialog“ aufeinander „überträgt“ (ebd., S. 529). Dieses phänomenologische und symbolische Verstehen hilft laut Seewald, nonverbales und verbales zu verbinden und miteinander in Beziehung setzten (ebd., S. 536).

Seewald beschreibt selber, dass sein Verständnis des Leibes und seiner Bedeutung schwierig in Sprache zu fassen sei.

Ökologisch-systemische Sichtweise

Bedeutung der Therapiebeziehung: Erweitert man das Blickfeld auf das System, in dem sich die Therapiebeziehung abspielt, so wird die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind als situatives (zeitlich abhängiges), dialogisches Interaktionsgeschehen in einem komplexen System verstanden (Fischer, 2009).

Bezugsrahmen: Die Therapeutinnen-Kindbeziehung soll auf „Akzeptanz ohne Forderung“ (Balgo, 1996, zitiert nach Fischer, 2009, S.238) gründen. Ziel ist eine Kooperation „bei der Therapeut und Kind als zwei gleichberechtigte, voneinander unabhängige Partner“ (ebd., S. 238) agieren.

2.4.2 Ansatzübergreifendes Verständnis

Wie Welsche (2015) feststellt, finden sich wenige grundlegende Aussagen zur Therapiebeziehung in der PMT. Zwei im deutschen Fachgebiet bedeutsame Autoren (Hölter, 2002; Fischer, 2009) formulieren ihr übergreifendes Verständnis und äussern sich zur Bedeutung der Therapiebeziehung. Beide beziehen sich in den Ausführungen auf Grundlagen der Psychologie (frühkindliche

Bindung und Interaktion*) und der Psychotherapieforschung (Wirksamkeitsforschung) mit Erwachsenen.

Bedeutung der Therapiebeziehung: Hölter (2002) beschreibt das Therapiegesehen als insgesamt hochkomplexes Wirkgefüge in einem Kontext, das von Erfahrungen des Therapeuten, des Kindes und der gegenwärtigen Umwelt beeinflusst wird. Er erachtet die Therapiebeziehung als ein bedeutsamer Faktor, der zum Gelingen der Therapie beitragen kann. Gemäss Hölter kann die Qualität der Beziehung nicht allein mit Therapeutenmerkmalen zusammenhängen. Er formuliert die Vermutung, dass wohl eher aktuelle Handlungen (Interaktionen) in der Therapie für den therapeutischen Prozess bedeutsam sind.

Bezugsrahmen: Die Annahme zur Bedeutsamkeit der Therapiebeziehung übernimmt Hölter aus der Wirksamkeitsforschung der Psychotherapie (ebd.). Um die Therapiebeziehung professionell zu gestalten, sind nach Hölter sowohl „Erkenntnisse der Bindungsforschung als auch zur nonverbalen Kommunikation“ (ebd., S. 140) nötig. Denn die frühkindliche Kommunikation zwischen Mutter und Säugling und die Bindungserfahrung beeinflusst die Beziehungsgestaltung im späteren Leben. Die Merkmale der Feinfühligkeit* und der Bindungstheorie* können deshalb auf das psychomotorische Setting übertragen werden. Entsprechende beziehungsstiftende Verhaltenselemente für den Therapeuten sind deshalb: „Ausfahren von Antenne“, „Ernstnehmen von Bedürfnissen von Kindern“, „Kenntnis von Entwicklungsgesetzmässigkeiten“ und „spontane Reaktion“ (ebd., S.140). Auch Fischer (2009) verweist auf neue Erkenntnisse der Bindungstheorie*, die das kindliche Verhalten besser einordnen lassen und Ansatzpunkte für die Förderung bietet: In der frühen Interaktion erwirbt das Kind Fähigkeiten zum nonverbalen Ausdruck und zur Interaktion. Über den nonverbalen Ausdruck und körperliche Interaktion tritt der Therapeut (wie in der frühen Eltern-Kind-Interaktion) mit dem Kind in Beziehung und kann es so in seinem Explorationsverhalten / Lernen unterstützen.

2.5 Forschungsergebnisse zur Therapiebeziehung

Um die Bedeutsamkeit der Beziehung zu belegen, muss sie empirisch erforscht werden. Dazu liegen aber aus dem Feld der Psychomotorik kaum Befunde vor. Die einzige gefundene Veröffentlichung zur Beziehungsgestaltung stammt aus der Fachzeitschrift *Praxis der Psychomotorik* aus dem Jahr 2005 von Grensemann und Sammann. Grundlage dazu bietet eine Diplomarbeit, die auf theoretischer und empirischer Ebene die Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik beleuchtet.

Bedeutung der Therapiebeziehung: Ausgangspunkt der Untersuchung von Grensemann und Sammann (2005) bildet die Annahme, dass die Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik zwar als bedeutsam angesehen wird, „dass in der vorhandenen Literatur Beziehungsprozesse in einer Disziplin, die eigentlich mit Beziehungsproblemen zu tun hat, nur reduziert in den Bereich der wissenschaftlichen Reflexion einbezogen werden“ (ebd., S. 144).

Bezugsrahmen: Um die Bedeutsamkeit der Beziehungen für die kindliche Entwicklung zu begründen, verweisen die Autorinnen auf die Bindungstheorie von Bowlby* und Bronfenbrenner, der den wirkenden Beziehungen im kindlichen Umfeld wichtigen Einfluss auf seine Entwicklung zuschreibt (ebd., S. 144).

Erhebung: Die Autorinnen entwickeln Kriterien, um das Beziehungsgeschehen in der Therapie „von aussen“ zu beobachten. Der Katalog enthält: „Empathisches Verhalten“, „Motivierendes Handeln“, „Bedürfnisorientiertes Handeln“, „Kongruentes echtes Handeln“, „Direktives Handeln“, „Akzeptierendes wertschätzendes Verhalten“, „Aktives Verhalten“, „Dialogisches Verhalten“, „Strukturiertes Handeln“, „Phantasievolles Handeln“, „Situatives Handeln“, „Näheverhalten“ und „Verlässlichkeit“ (Grensemann & Sammann, 2005, S. 145).

Nach der Auswertung der nichtteilnehmenden Beobachtung gelangen die Autorinnen zu Erkenntnis, dass diese Erfassung und Bewertung der Beziehungsgestaltung mittels genannter Kriterien keine validen Aussagen zulassen. Denn das Geschehen ist immer kontextabhängig und kann nicht mit einer einmaligen Erhebung erfasst werden. Deshalb wird der Schwerpunkt der Untersuchung auf qualitative Interviews gelegt, aus denen sie Schlussfolgerungen formulieren.

Herausforderungen und Einschränkungen: Der Erfassung der Therapiebeziehung gestaltet sich laut Grensemann und Sammann schwierig: Die Autorinnen fügen ihrer Untersuchung an, dass „Therapeutenprofile immer im Zusammenhang des Förderprozesses stehen sollen“ (ebd., S. 148) Beziehungsgeschehen immer prozess- und kontextabhängig ist und der Kriterienkatalog ein Instrument für die Selbstreflexion des Therapeuten bieten kann, aber nicht dazu da ist, die Beziehung von aussen zu bewerten. Weiterführend müsste laut Autorinnen zur Erfassung der Beziehungsqualität auch festgehalten werden, wie das Kind das Verhalten der Therapeutin wahrnimmt. Es gilt „festzuhalten, dass sich keine generell positiven, erstrebenswerten Momente von Beziehung abheben lassen; es gibt also nicht *die* Beziehung.... Verschiedene Menschen bedürfen also in verschiedenen Lebensphasen, -lagen, und -Situationen unterschiedlicher Beziehungen“ (ebd., S. 148).

Ergebnisse: Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen liefern Hinweise zur Bedeutsamkeit der Therapiebeziehung und zeigen die Schwierigkeiten bei der Erfassung der Therapiebeziehung auf:

- Auf empirischer Ebene haben die Autorinnen gezeigt, dass Beziehungsgestaltung für das Arbeiten mit den Kindern bedeutsam ist.
- Die Autorinnen sehen die vorausgehenden theoretischen Grundannahmen (von Bowlby und Bronfenbrenner) zur Bedeutung von Beziehung in der kindlichen Entwicklung gestützt.
- Zudem wird bestätigt, dass Beziehung auf subjektiven Wahrnehmungen beruht und nicht quantitativ erfasst werden kann, weil sie „ein theoretisch und empirisch schwer zu erfassendes Thema ist“ (ebd., S. 148).

2.6 Zusammenfassung zur Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie

Werden die Rechercheergebnisse zur Therapiebeziehung in der PMT zusammengetragen, so kann ein aktuelles Verständnis der Therapeutinnen-Kind-Beziehung und deren Erforschung dargestellt werden. Dabei werden auch die konzeptuellen und methodischen Schwierigkeiten beim Erfassen der Therapiebeziehung in der PMT deutlich.

2.6.1 Ergebnisse

Beziehungsverständnis

- Die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind wird in der Praxis einhellig als bedeutsam erachtet. (Amft et al., 2012; Gebhard & Kuhlenkamp, 2011; Grensemann & Sammann, 2005). Es fehlen dazu aber gesicherte Erkenntnisse.
- Zur Begründung der Therapiebeziehung werden Hinweise aus der Wirksamkeitsforschung der Psychotherapie (Hölter, 2002), der Humanistische Psychologie (Amft et al., 2012; Zimmer, 2012) und der Bindungsforschung herbeigezogen (Fischer, 2009; Grensemann & Sammann, 2005; Hölter, 2002).
- Die Qualität der Beziehung hängt von beiden Partnern ab. Sowohl Therapeutin als auch Kind haben einen Einfluss auf die Beziehungsqualität. (Grensemann & Sammann, 2005, Hölter, 2002)
- Die Beziehung zeigt sich in der gegenwärtigen Kommunikation oder Interaktion. Nonverbale, körperliche oder sog. „leibliche“ Interaktionsaspekte haben dabei einen Einfluss auf die Beziehungsqualität (Amft et al., 2012; Fischer, 2009; Grensemann & Sammann, 2005; Hölter, 2002; Seewald, 2000). Es werden dazu theoretische Bezüge zur Bindungsforschung hergestellt. (ebd.)
- Das Wissen um die Bindungserfahrung und die Bedeutung der nonverbalen, körperlichen Aspekte sind Ansatzpunkte für Intervention in der Therapie, aber auch zur Reflexion der Therapieziehung (Fischer, 2009; Hölter, 2002).

Konzeptuelle und methodische Herausforderungen

- Psychomotorik wird nicht einheitlich verstanden: Das Psychomotorikkonzept, das Ziel der Therapie und die Arbeitsweisen sind nicht verbindlich geklärt. Daraus ergibt sich das Problem, dass nicht klar ist, was überhaupt erforscht werden soll (Hölter, 2013; Vetter, 2014).
- Die Forschungsmittel sind im deutschen Sprachraum begrenzt vorhanden und der internationale Austausch ist aufgrund unterschiedlicher Auffassung von PMT nur bedingt möglich. Forschungsergebnisse aus anderen Traditionen lassen sich nur begrenzt übertragen (Gebhard & Kuhlenkamp, 2011; Vetter, 2014).
- Das Erforschen der Therapiebeziehung ist eine grosse methodische Herausforderung: Die Beziehung zeigt sich zeit- und kontextabhängig. Sie kann mit einer Ursache-Wirkungs-Sichtweise nicht erfasst werden. Kontrollierte Studien sind nicht möglich (Gebhard & Kuhlenkamp, 2011; Grensemann & Sammann, 2005; Vetter, 2014).
- Es können keine objektiven und messbaren Beziehungsmerkmale genannt werden und die Wirkung der Beziehung kann darum nicht quantitativ gemessen werden (Grensemann & Sammann, 2005; Vetter, 2014).

3 Therapiebeziehung in der Psychotherapie

Autorin: Maya Akermann

Es ist aufgezeigt worden, dass die Forschungstätigkeiten und die Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Bedeutung der Beziehung im Feld der Psychomotorik begrenzt sind und sich einige Autoren auf Grundlagen und Erkenntnisse aus der Psychologie und der Psychotherapie (PT) beziehen. In der Fachzeitschrift *Motorik* werden Überschneidungen und die Abgrenzung der Fachgebiete Motologie (PMT) und Körperpsychotherapie wiederholt diskutiert (Eckert, 2010; Wolf, 2016). Überschneidungen in den theoretischen Grundlagen, der therapeutischen Haltung und den Arbeitsweisen stehen für die Autorinnen ausser Frage und die „Annäherung“ der PMT an die Körperpsychotherapie könne „fundierte psychotherapeutische Impulse“ liefern (Eckert, 2010). Die Körperpsychotherapie bezieht sich auf Grundlagen der Psychotherapie. Aus diesen Gründen wird die Recherche auf das benachbarte Gebiet der Psychotherapieforschung ausgeweitet. Es geht darum, einen zusammenfassenden Überblick über die Wirksamkeitsforschung und daraus folgend über die Bedeutung der Beziehung in der Psychotherapie (PT) zu schaffen. Es werden methodenübergreifende Feststellungen gesammelt, um ein aktuelles Grundverständnis zum Beziehungsgeschehen in Therapien (PT und PMT) zu vermitteln. Grundlegende Annahmen sollen plausibel nachvollzogen und Begriffe geklärt werden. Die Ergebnisse haben nicht den Anspruch, so direkt in die Arbeit mit Kindern in der Psychomotorik übertragen werden zu können. Sie sollen aber helfen, die beschriebenen Feststellungen und Herausforderungen aus dem ersten Kapitel dieser Arbeit einzuordnen, zu begründen und aktuelle Forschungsbestrebungen zur Therapiebeziehung nachvollziehen zu können.

3.1 Verständnis von Psychotherapie

Vertreter des Berufsverbands der Psychologinnen und der Psychotherapeutinnen in der Schweiz (FSP) formulieren Psychotherapie als Behandlung und Vorsorge von psychischen Störungen (einschliesslich psychosomatischer Störungen). Die Behandlung erfolgt zielorientiert und muss auf empirisch belegten Verfahren beruhen ([www. psychologie.ch](http://www.psychologie.ch)).

Psychotherapie (PT) beinhaltet eine Vielzahl von Behandlungsverfahren. Diese lassen sich verschiedenen Therapieschulen zuordnen (Tiefenpsychologische Ansätze, Kognitiv- Verhaltenstherapeutische Ansätze, Humanistische Ansätze, Systemische Ansätze und Körperorientierte Therapieformen) (Hermer & Röhrle, 2008). Die Psychotherapieforschung will die verschiedenen Psychotherapieverfahren wissenschaftlich fundieren und überprüft sie bezüglich geeigneter Therapieziele, Messverfahren, Verlaufsprozesse und Wirkung. Diese Wissenschaftlichkeit wird dabei meist in randomisierten klinischen Studien nachgewiesen. Wissenschaftliche Fundierung wird als Prozess verstanden und beruht auf der Überprüfung und Weiterentwicklung von Therapieverfahren (Buchkremer & Klingenberg, 2001).

3.2 Wirksamkeitsforschung in der Psychotherapie

Dass Psychotherapie (PT) wirkt, haben über 500 Metanalysen belegt (Lambert, 2013). In den untersuchten Studien wurden tausende Klientinnen und Klienten mit verschiedenen Störungsbildern von hunderten Therapeutinnen und Therapeuten mit verschiedenen Ansätzen und Methoden be-

handelt. Um die Wirkung der Therapien zu bewerten, sind verschiedene Massstäbe und verschiedene Sichtweisen (von Behandelten selber, von Angehörigen und von Therapierenden) miteinbezogen worden (Lambert, 2013). Die Ergebnisse bestätigen frühere Befunde, wonach es behandelten Personen besser geht, als solchen die keine Therapie erhalten haben (Asay & Lambert, 2001). „Kurz gesagt ist das Beweismaterial, das für die Psychotherapie von ambulanten Klientinnen spricht, heutzutage gut etabliert“ (ebd., S. 42).

Was genau an der Therapie bei den Klientinnen positive Veränderungen bewirkt, ist trotz vieler Untersuchungen nicht schliessend geklärt. Auf der Suche nach der effizientesten Therapiemethode werden verschiedene Therapieverfahren bezüglich ihrer Wirksamkeit miteinander verglichen. In diesen Psychotherapie-Vergleichsstudien können aber keine grossen Unterschiede in der Wirksamkeit der verschiedenen Verfahren ausgemacht werden (Asay & Lambert, 2001; Pfammatter, Jungohan, Tschacher, 2012). D.h. unter anderem, dass die Wirksamkeit einer Therapie nicht allein auf bestimmten Techniken zurückgeführt werden kann.

Folglich werden Annahmen formuliert, worauf die Wirkung der Therapie sonst noch beruhen könnte:

„Erstens können unterschiedliche Therapien ähnliche Ziele mit Hilfe unterschiedlicher Prozesse erreichen. Zweitens ist es möglich, dass tatsächlich unterschiedliche Ergebnisse vorliegen, diese jedoch durch die bisherigen Forschungsstrategien nicht aufgedeckt werden. Drittens können unterschiedliche Therapien gemeinsame Faktoren enthalten, die zwar heilend wirken, die jedoch nicht in der für die jeweilige Schule zentralen Veränderungstheorie besonders hervorgehoben werden. (Asay & Lambert, 2001, S. 48)

Der drittgenannten Annahme wird in der Geschichte der Psychotherapieforschung am meisten Aufmerksamkeit gegeben (Pfannmatter et al., 2012) und wird intensiv erforscht. Die Erkenntnisse dazu werden folgend dargestellt.

3.3 Suche nach wirkenden Faktoren in der Psychotherapie

In der Wirksamkeitsforschung der PT geht es einerseits darum, Faktoren zu benennen, die zum Therapieergebnis beitragen. Daraus sind verschiedene Konzepte entwickelt worden, in denen alle in der Therapie wirkenden Faktoren zusammengetragen werden (Pfannmatter et al., 2012). Ein weit verbreitetes Modell beinhaltet folgende Wirkfaktoren: „extratherapeutische Veränderungen, Erwartungseffekte, Therapietechniken und allgemeine Faktoren“ (Lambert & Barley, 2008, S.109). Ausserdem wird intensiv erforscht, welches die von der Therapieschule unabhängigen, gemeinsam wirkenden Faktoren sind.

3.3.1 Konzept der allgemeinen Wirkfaktoren

Eine erste Annahme, dass es nebst den Techniken auch allgemeinere Faktoren geben muss, die in allen Therapien Wirkung zeigen, hat Saul Rosenzweig schon in den 1930er Jahren formuliert (Pfannmatter et al., 2012). Auf der systematischen Suche nach solch methodenübergreifend wirkendem sind in der Folge von verschiedenen Autoren Konzepte entwickelt worden, die z.T. unterschiedliche Aspekte zu diesen sog. allgemeinen Wirkfaktoren zusammenfassen. U.a. werden in der

Literatur folgende allgemeine Wirkfaktoren genannt: Therapiebeziehung, Besserungserwartung, Klärung und Einsicht, Ressourcenaktivierung, Verhaltensregulation etc. (Pfanmutter et al., 2012). Diese allgemeinen Wirkfaktoren sind nicht explizit in einer Therapieschule verankert und wirken nicht spezifisch auf eine bestimmte Form von Störung, sondern kommen in jeder Form der PT bei allen Störungsbildern mehr oder weniger zum Tragen. „Unter *allgemeinen Wirkfaktoren* werden dagegen Therapievariablen verstanden, die implizit im Kontext jeder psychotherapeutischen Interaktion auftreten“ (Pfanmutter et al. 2012, S. 19).

Nebst dem Erfassen von allen beteiligten Wirkfaktoren interessiert in der Forschung folglich, daraus den bedeutsamsten Faktor für den Therapieeffekt zu ermitteln. Lambert hat 1992 dazu in einem Modell die relative Bedeutsamkeit aller am Therapieergebnis beteiligten Faktoren dargestellt (Asay & Lambert 2001), das Strauss 2008 in vergleichbarer Weise mit neuen Zahlen aufführt:

Abbildung 1 "Ergebnisvarianz in der Psychotherapie als Funktion unterschiedlicher Wirkfaktoren (Zahlen aus Strauss, 2008, S. 342)" (Fröhlich - Gildhoff, 2011, S. 28)

Daraus wird ersichtlich, dass den allgemeinen Wirkfaktoren grössere Bedeutung am Therapieeffekt beigemessen wird, als dem spezifischen Faktor der Therapietechnik.

3.3.2 Aktuelle Bewertung der Wirkfaktoren

Pfanmutter et al. (2012) halten nach der Darstellung verschiedener Modelle von Wirkfaktoren fest, dass das Wirkfaktorverständnis teilweise zu wenig präzise formuliert wird und sich die spezifischen Wirkfaktoren und allgemeine Wirkfaktoren auf unterschiedliche Prozesse des Therapiegeschehens beziehen: Die spezifischen Faktoren beziehen sich nur auf das therapeutische Handeln, die allgemeinen Wirkfaktoren aber auf verschiedene Ebenen des Therapiegeschehens. Es wird betont, dass das Therapieergebnis nach heutigem Verständnis „Resultat komplexer, miteinander dynamisch interagierender Prozesse ist“ (Pfanmutter et al. 2012, S. 23). Demnach spielen sowohl spezifische Techniken und die allgemeinen Wirkfaktoren eine Rolle und können nicht getrennt voneinander bewertet werden. Die Frage lautet darum nicht mehr, ob spezifische oder unspezifische Faktoren wichtiger sind für die Wirkung, sondern wie alle festgestellten Faktoren zusammenspielen (ebd.).

3.3.3 Allgemeiner Wirkfaktor Beziehung

Bezugnehmend auf die Darstellung der Wirkfaktoren (Abb.1) hält Fröhlich-Gildhoff (2011) fest: „Die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin wird in der empirischen Psychotherapieför-

schaft übereinstimmend seit etwa 15 Jahren als die zentrale Variable für das Therapieergebnis angesehen“ (Fröhlich - Gildhoff, 2011, S. 28). Auch in einer Metaanalyse, basierend auf der Untersuchung von 190 Therapieverläufen, zeigt sich eine signifikante, moderate Korrelation zwischen der Qualität der Therapiebeziehung und dem Therapieerfolg (Horvath, Del Re, Symonds & Flückiger, 2011).

3.4 Bewertung der Therapiebeziehung

Weil der allgemeine Wirkfaktor Beziehung in der Praxis und Forschung als bedeutsam erachtet wird, gilt er als meistuntersuchtes Thema in der Psychotherapieforschung. Das führt zu einer riesigen Menge an Daten und Literatur. Darin wird eine Vielfalt von Aspekten vermutet, die einen Einfluss auf das Beziehungsgeschehen haben (Horvath et al. 2011). Der Beziehungsbegriff in der PT wird folglich erläutert und einige damit verbundene Aspekte aufgegriffen.

3.4.1 Begriffsklärung

Die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin wird als wesentlicher Aspekt der *therapeutic alliance* (therapeutische Allianz) verstanden. Dieses Arbeitsbündnis ist ein komplexes theoretisches Konzept, das auf Bordin (1976) gründet. Es beschreibt die drei Faktoren *goal consensus* (Übereinstimmung bezüglich Therapiezielen), *task consensus* (Übereinstimmung bezüglich Vorgehensweise) und *interpersonal bond* (affektive und kommunikative Beziehung). Nach heutigem Verständnis hat die Beziehung (*interpersonal bond*) nicht nur entscheidende Bedeutung zur Bildung eines starken Arbeitsbündnisses (*therapeutic alliance*), sondern sie wird auch als wechselseitig wirkend zwischen Therapeutin und Klientin verstanden (Hartmann, Joos, Orlinsky & Zeeck, 2015).

In der deutschen Literatur werden auch die Begriffe Allianz oder Bündnis verwendet und oft mit dem Begriff Therapiebeziehung gleichgesetzt. In dieser Arbeit wird das Wort Therapiebeziehung verwendet, wie es in der gelesenen Literatur ebenso anzutreffen ist (Bachelor & Horvath, 2001).

3.4.2 Bedeutung der Beziehung in den verschiedenen Therapieschulen

Die Bedeutung und das Verständnis der Therapiebeziehung verändert sich über die Zeit und wird in den verschiedenen Therapietraditionen unterschiedlich gewertet (Bachelor & Horvath, 2001; Hermer & Röhrle, 2008). Die Darstellung der Therapiebeziehung in den drei exemplarisch gewählten Schulen zeigt ein ursprüngliches und vereinfachtes Verständnis, das sich unterdessen weiterentwickelt hat.

Psychoanalyse: Freud versteht das Beziehungsgeschehen als Übertragungsprozess, eine „Reinszenierung“ von früherer Erfahrungen und darum als ein eigentlich psychisches Produkt der Klientin. Gleichzeitig ist es aber von Seiten des Therapeuten nötig, durch „Interesse und Einfühlung“ eine gute Verbindung zur Klientin herzustellen. Diese soll den negativen Übertragungen Stand halten und dadurch Klärungsprozesse bei der Klientin ermöglichen. Beziehung ist pendeln zwischen negativen Übertragungsreaktionen und Arbeitsbündnis (Hermer & Röhrle, 2008).

Kognitiv-behavioristische Verfahren: Hier steht anfangs der technische Aspekt der Beziehung im Vordergrund. Die Beziehung wird als Mittel zum Zweck verstanden, um ein gewünschtes Verhalten zu unterstützen. Die Qualität der Intervention/Methode steht dabei im Vordergrund (Hermer &

Röhrle, 2008).

Humanistische Verfahren: In der klientenzentrierten Therapie nach Rogers* wird die Beziehung als nötige Grundlage für Veränderungsprozesse gesehen. Durch die Beziehung werden die „Selbstwerdungs- und Heilungskräfte“ der Klientin aktiviert. „Hauptverantwortlich“ für eine gute Therapiebeziehung ist die Therapeutin mit ihren Qualitäten und Merkmalen (Akzeptanz, Kongruenz und Empathie*) (ebd.).

Heute besteht in den verschiedenen Schulen Einigkeit, dass eine positive therapeutische Beziehung eine wichtige Komponente für eine wirksame Therapie ist. Wie vorgängig erwähnt, ist dieser Zusammenhang zwischen Beziehungsqualität und Therapieerfolg bestätigt Horvath et. al. (2011).

3.5 Forschungserkenntnisse zur Therapiebeziehung

Im Folgenden werden einige wichtige Ergebnisse aus der Forschung und Literatur zur Therapiebeziehung aufgegriffen und zusammengefasst. So kann nachvollzogen werden, worin die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen beim Erfassen des Beziehungskonzepts in der Psychotherapie liegen.

3.5.1 Messung der Therapiebeziehung

Die Therapiebeziehung und ihre Wirkung kann aus verschiedenen Gründen nicht zufriedenstellend erfasst und gemessen werden:

Das Beziehungskonzept ist unklar definiert. Laut Horvath und Bachelor (2001) ist nicht einmal über die grundlegenden Komponenten der Beziehung ein Konsens gefunden worden. Horvath et al. (2011) nennen, dass in den 201 von ihnen untersuchten Studien über 30 verschiedene *alliance measures* verwendet wurden, die unterschiedliche Faktoren als wichtig erachten. Die Therapiebeziehung kann darum bis heute nicht operationalisiert werden (Mander, Wittorf, Schlarb, Hautzinger, Zipfel & Sammet, 2013) und ihre Wirkung auf das Therapiegeschehen kann nicht mit einem linearen Ursache-Wirkung-Verständnis erfasst werden, sondern entfaltet sich in einem dynamischen Wirkgefüge (System), ohne eindeutig zu bestimmende Ursachen (Koole & Tschacher, 2016).

Um trotzdem Aussagen über die Beziehungsqualität und deren Wirkung zu erhalten, erfolgt bislang häufig eine Bewertung mittels Fragebogen (Rating). Dabei stimmen die Einschätzung der Beziehung durch die Klientin und die Therapeutin aber nur bedingt überein, bzw. kann sich die Wahrnehmung der Beziehung von Therapeutin und Klientin teilweise deutlich unterscheiden, weil sie subjektiv erlebt wird (Hartmann et al., 2015; Bachelor & Horvath 2001). Bei der Bewertung der Beziehung durch Beobachter hat sich die Forschung vorwiegend auf die objektiv wahrnehmbaren verbalen Äusserungen gestützt. Damit aber die Beziehungsqualität komplett erfasst und gemessen werden kann, müssen auch objektiv wahrnehmbare physische (z.B. Bewegungen, Herzschlag) (Koole & Tschacher, 2016) und nonverbale Aspekte mitberücksichtigt werden (Bänninger-Huber 2014; Flückiger & Znoi, 2009).

3.5.2 Wirkrichtung

Es besteht zwar eine Korrelation zwischen der Therapiebeziehung und der Therapiewirkung (Horvath et al. 2011), aber damit ist die Wirkrichtung nicht geklärt. Verschiedene Autoren verweisen darauf, dass eine gute Beziehung das Resultat einer frühen Symptomverbesserung sein könnte und nicht umgekehrt. Diese frühe Verbesserung wiederum wird von der Schwere der Störung, bzw. von Variablen der Klientin beeinflusst. (Flückiger, Del Re, Wampold & Horvath, 2012; Zilcha-Mano, Dinger, McCarthy & Barbe, 2014.; Crits-Christoph, Gibbons, & Hearon, 2006; Puschner, Wolf & Kraft, 2008).

3.5.3 Therapeuten- und Klientenvariablen

Crits-Cristoph et al. (2006) und Puschner et al. (2008) betonen, dass Symptome der Klientin sowie andere Variablen der Therapeutin und der Klientin einen wichtigen Anteil an der Beziehungsgestaltung und damit am Therapieerfolg haben. Diese Aspekte müssen bei der Erforschung mitberücksichtigt werden. Im Folgenden werden in der gesichteten Literatur wiederkehrenden Annahmen zu Therapeutenvariablen und Klientenvariablen (nicht abschliessend) zusammengeführt.

Therapeutenvariablen

Es gibt Therapeuten, die nachweislich besser darin sind, beim Patienten positive Veränderungen zu bewirken als andere (Asay & Lambert, 2002; Lambert & Barley, 2008).

Früher ist in der Forschung der Schwerpunkt darauf gelegt worden, förderliche Merkmale oder Verhaltensweisen bei dem Therapeuten zu beschreiben und deren Wirkung für die Beziehungsgestaltung nachzuweisen (Asay & Labert, 2002). Besonders die von Rogers* beschriebenen Variablen Empathie, Echtheit, Akzeptierung und Kongruenz werden als bedeutsam erachtet und in vielen Studien untersucht (Lambert & Barley, 2008; Eckert, 2008). Die Bedeutung der Variable „Empathie“ ist dabei empirisch bestätigt worden, sie wird von Eckert (2008) als „empirisch hinreichend gesicherten Aspekt einer therapeutisch wirksamen Beziehung“ (S. 451) beschrieben.

Stucki (2004) beschreibt diesbezüglich, dass trotz ausgiebiger Erforschung bislang nicht klar ist, welches (nonverbale) Therapeutenverhalten bei dem Klienten den Eindruck von Empathie hervorruft. Stucki (ebd.) verweist darauf, dass diese früher an dem Therapeuten festgemachte Variable nicht an sich wirkt: Heute herrscht ein Verständnis von Interaktion vor, wobei das Verhalten des Therapeuten bei jedem Klienten eine andere Affordanz (Handlungs- oder Empfindungsanregung) auslöst und nur dann wirksam, bzw. förderlich wirken kann, wenn es den aktuellen Bedürfnissen des Klienten entspricht (Stucki 2004; Horvath et al., 2011). Das bedeutet, dass Verhaltensmerkmale oder Therapeutenvariablen je nach Situation und Klient unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden. Die Verhaltensmerkmale des Therapeuten müssen den Reaktionen des Klienten angepasst werden. Der Therapeut muss dazu die Motive und Bedürfnisse des Klienten erkennen, um flexibel und passend mit ihm interagieren zu können.

Nebst den genannten Basisvariablen sind also die interaktiven Fähigkeiten der Therapierenden nötig, um Therapie förderlich zu gestalten (Fröhlich –Gildhoff , 2011; Asay & Lambert, 2002).

Klientenvariablen

Verschiedene Autoren (Auhagen,2008; Fuchs; 2014; Crits-Cristoph et al., 2006) nehmen an, dass vergangene Erfahrungen und die Bindungsgeschichte* einen wesentlichen Einfluss auf die Interaktion zwischen Klientin und Therapeutin haben: „Dispositionelle Merkmale von Klientin und Therapeutin beeinflussen bis zu einem bestimmten Ausmass die Qualität der therapeutischen Beziehung Der Grad des psychologischen und interpersonellen Funktionierens und die vergangene Beziehungsgeschichte sind einige der relevanten Merkmale bei der Klientin“ (Bachelor & Horvath 2001, S.174 f).

Diese genannte Bindungsgeschichte* ist als Erwartungs-und Reaktionsmuster gespeichert, das in die gegenwärtige Interaktion einfließt (Fuchs, 2003, 2014). Diese jetzigen Kommunikationsmuster beruhen wesentlich auf vorsprachlichen, nonverbal angelegener Muster und äussern sich auch gegenwärtig v.a. über den Körper. Neurobiologische und entwicklungspsychologische Forschungen belegen laut Fuchs diese Lernprozesse (ebd). Auch wenn diese Schemata bis in die Gegenwart wirken, können sie sich durch neue Erfahrungen verändern (Fuchs, 2003).

Die Erfahrungen der Beziehungsgeschichte und der Umgang mit den eigenen Affekten äussern sich als Klientenvariablen und beeinflussen die therapeutische Beziehung. Es wirken aber noch andere Variablen des Klienten auf das Therapiegeschehen ein. Neben der schwere und Art der psychischen Störung sind das laut Crits-Cristoph et al. (2006) auch das „Selbstkonzept“ und die „soziale Anpassung“ des Klienten.

3.5.4 Bedeutung der nonverbalen Kommunikation und Interaktion für das Beziehungsgeschehen

Die Ausführungen zu den Therapeuten- und Klientenvariablen verweisen auf die Bedeutung des nonverbalen Interaktionsgeschehens zwischen Therapeut und Klient.

Nonverbale Kommunikation und Interaktion

Der Begriff der nonverbalen Kommunikation wird unterschiedlich definiert und beinhaltet verschiedene Komponenten:

Eine Definition der Körpersprache und der nonverbalen Kommunikation wird in der Brockhaus Enzyklopädie (Online, 2017) folgendermassen formuliert:

Körpersprache, das nicht verbale Ausdrucksverhalten. Man unterscheidet zwischen Verhaltensweisen, die mittelbar der Sprache zugerechnet werden können (z.B. Qualität der Stimme, Stimmhöhe, ‚Versprecher‘), und motorischem Ausdrucksverhalten (z.B. Mimik, Gestik, Körperhaltung und –bewegung, räumliches Distanzverhalten). Wird der Körper in kommunikativer Absicht eingesetzt, so spricht man von nonverbaler oder nicht verbaler Kommunikation.

nicht verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, zusammenfassende Bezeichnung für nicht-sprachliche Verhaltens- und Interaktionselemente (Körperkontakt, -bewegungen, -haltung, Gesten, Gebärden, Gesichtsausdruck, Mimik, Sprechweise, Stimme, äussere Erscheinung, Tonfall u. a.). Übertragungskanäle in Kommunikationsmodellen nichtverbaler Mitteilungen sind das Gehör, der Tast-, der Gesichts- und der Geruchssinn sowie das Wärmeempfinden (Multikanalmodell).

Fuchs (2003) beschreibt, dass jeder Kontakt zwischen Menschen, bzw. jede Interaktion von nonverbal ausgedrückten Emotionen begleitet wird. „Sobald wir mit einem anderen Menschen in Kontakt treten, interagieren unsere Körper miteinander, tasten sich fortwährend ab, lösen subtile Empfindungen ineinander aus“ (Fuchs, 2003). Diese Informationen sind teilweise kaum wahrnehmbar, weil sie sehr „subtil“ und schnell ausgetauscht werden. Dennoch erhält die Therapeutin so wichtige Hinweise über das emotionale Empfinden der Klientin und beeinflusst damit die Interaktion und Beziehungsgestaltung zwischen der Therapeutin und der Klientin (ebd.).

Nebst der verbalen wird der nonverbalen Kommunikation schon länger Bedeutung für das Therapieschehen beigemessen. Aber zur Erfassung und Codierung haben zuverlässige und taugliche Messmöglichkeiten gefehlt (Davis & Hadiks, 1994). Ramseyer (2010) hält diesbezüglich fest, dass die empirischen Grundlagen zur nonverbalen Interaktion noch spärlich sind und die Erkenntnisse entweder auf Therapeutenverhalten oder Patientenverhalten basieren, denn wechselwirkenden Prozesse sind schwierig zu erfassen.

Modulierendes Therapeutenverhalten

Weil sich die die technischen Möglichkeiten weiterentwickeln, wird in den letzten Jahren das nonverbale Interaktionsgeschehen in der Psychotherapieforschung intensiv untersucht (Flückiger & Znoj 2009). So können Flückiger und Znoj (2009) nachweisen, dass bewusst gesteuertes, modulierendes Therapeutenverhalten in einem positiven Zusammenhang „mit Erfolgsindikatoren am Ende der Sitzung“ (ebd.) steht. Diese Ergebnisse sind für die Autoren eine Bestätigung, dass die Erforschung des Themas der nonverbalen Kommunikation lohnenswert ist. Sie nehmen an, dass durch die Analyse von Videoaufzeichnungen und Übung die nonverbalen und stimmungsmodellierenden Strategien von Therapeutinnen verbessert werden können. Dadurch können Therapieeffekte gesteigert werden (ebd.).

Ebenso misst Bänninger-Huber (2014) der nonverbalen Beziehungsregulation grosse Bedeutung bei für die Bildung einer guten, förderlichen Therapiebeziehung. Sie stellt dar, dass die Analyse von nonverbalen Verhaltensweisen hilft, die therapeutische Interaktion zu verstehen. Die Interaktion ist methodisch schwierig zu erfassen. In ihrer Untersuchung wird darum der Fokus auf den Teilaspekt der mimischen Äusserung von Lächeln und Lachen beschränkt. Dennoch kann dabei ein Prozess dargestellt werden, in dem sichtbar wird, wie das mimische Verhalten von Therapeutin und Klientin wechselseitig aufeinander abgestimmt wird: In der Therapie nimmt die Therapeutin die v.a. nonverbal dargestellten Affekte der Patientin teilweise auf. Mit der Reaktion darauf, kann sie das von der Klientin ausgedrückte Empfinden beeinflussen oder regulieren. Dieses Zusammenspiel von mimischen Äusserungen wird als Produkt der Beziehungsregulierung verstanden. Das Erwidern des Affekts durch die Therapeutin hat die Funktion, eine positive Resonanz herzustellen, die Bindungssicherheit zu erhöhen, negative Affekte zu regulieren und so der Klientin den Zugang zu schwierigen Themen zu ermöglichen (ebd.).

Herausforderungen

Wie aber die Beziehung aus dieser gegenseitigen Beeinflussung in der Interaktion entsteht und wo im Körper und Geist sie sich manifestiert, ist bislang nicht geklärt (Koole & Tschacher, 2016). Um diese Prozesse und die Bildung der Therapiebeziehung zu verstehen und zu begründen, sind Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen (z.B. Neurowissenschaften, Physiologie, Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, Emotionsforschung) nötig (Koole & Tschacher, 2016; Salvatore, Tschacher, Gelo & Koch, 2015). Gemäss Salvatore et al. (2015) entwickelt und zeigt sich nicht nur die Therapiebeziehung in der Interaktion zwischen den Beteiligten. Auch die Therapiewirkung entsteht aus einem dynamischen Wirkgeschehen zwischen allen mitwirkenden Faktoren. Das macht es nötig, neue methodische Zugänge zu entwickeln. Die bisherigen Zugänge und ein lineares Ursache-Wirkungs-Verständnis können Interaktionsgeschehen (zwischen beteiligten Menschen und den Wirkfaktoren) und dessen Wirkung nicht erfassen. Zudem sind neue theoretische Grundannahmen nötig, die körperliche und geistige Komponenten miteinbeziehen, um menschliches Erleben und Verhalten und damit Beziehungsgeschehen verstehen zu können (ebd.).

3.6 Zusammenfassung zur Therapiebeziehung in der Psychotherapie

Die Rechercheergebnisse zur Therapiebeziehung in der Psychotherapie werden nun zu einem aktuellen, grundlegenden Verständnis der Therapiebeziehung verdichtet. Dabei werden die damit verbundenen Herausforderungen genannt.

3.6.1 Ergebnisse

Beziehungsverständnis

- Die Qualität der Therapiebeziehung steht im Zusammenhang mit der Therapiewirkung (Horvath et al, 2011).
- Die Therapeutenvariable „Empathie“ gilt als erwiesenermassen förderlich für eine gute Therapiebeziehung (Eckert, 2008).
- Um das Beziehungsgeschehen zu verstehen, müssen Therapeuten- und Klientenmerkmale miteinander in Bezug gesetzt werden (Asay & Lambert, 2002).
- Therapeutenmerkmale und Therapietechniken treffen in der Therapie auf Klientenmerkmale, die wiederum mit der Störung und vergangenen Bindungserfahrungen in Zusammenhang stehen (Fuchs, 2003; Crits-Cristoph et al., 2006).
- Diese Variablen der Therapeutin und der Klientin beeinflussen und modulieren sich in der stattfindenden Interaktion gegenseitig. Die Therapeutin kann dabei mit nonverbalen Verhaltensweisen auf die emotionale Befindlichkeit der Klientin einwirken (Bänninger-Huber, 2014; Flückiger & Znoj, 2009).
- Zur Herleitung bzw. Begründung des Beziehungsgeschehens und der Beziehungsqualität werden Erkenntnisse aus der Bindungsforschung herbeigezogen (Fuchs, 2014).
- Es ist nicht geklärt, wo im Körper und Geist die gegenseitige Beeinflussung der Emotionen

in der Interaktion entsteht (Koole & Tschacher, 2016).

- Es braucht einen mehrperspektivischen Blick aus verschiedenen Disziplinen und neue Theorien, um menschliches Verhalten (Interaktion) verstehen zu können (Salvatore et al., 2015).

Theoretische und methodische Herausforderungen

- In der Psychotherapie wirken verschiedene Faktoren („extratherapeutische Veränderungen, Erwartungseffekte, Therapietechniken und allgemeine Faktoren“) über den ganzen Therapieprozess, aber auch unmittelbar im Moment der Therapiesitzung (Lambert & Barley, 2008).
- Die mitwirkenden Faktoren einer Therapie und die Beziehungsmerkmale sind nicht schliessend und verbindlich festgelegt und definiert (Pfanmutter et al. 2012; Horvath & Bachelor 2001; Horvath et al. 2011).
- Es herrscht keine Einigkeit über die Wirkrichtung und den Zusammenhang von Beziehung und Symptomveränderung (Crits-Christoph et al., 2006; Puschner, Wolf & Kraft, 2008).
- Nicht nur die Beziehung an sich entsteht und erhält sich in einer Interaktion, auch die Therapie entfaltet ihre Wirkung aus einem sich entwickelnden Wirkmechanismus (Pfanmutter et al., 2012; Salvatore et al., 2015).
- In der Forschung gibt es erst vereinzelte Befunde zu nonverbalen und wechselwirkenden Prozessen (Ramseyer et al., 2010).
- Die Erforschung dieses zeitabhängigen, dynamischen Geschehens ist eine grosse methodische Herausforderung. Das bisherige Verständnis und randomisierte kontrollierten Studien können die Wirkzusammenhänge nicht erfassen (Salvatore et al., 2015).
- Menschliche Erleben und Verhalten in zwischenmenschlichen Interaktionen kann theoretisch nur unzureichend erklärt werden. Es braucht dazu ein neues Menschenbild, das körperliche und geistige Prozesse miteinbezieht (Salvatore et al., 2015).

4 Grundlagenforschung von Embodiment

Autor: Luc Zeltner

Um ein grundlegendes Verständnis von Embodiment zu schaffen, werden in diesem Kapitel die Begrifflichkeiten und Zusammenhänge von Embodiment dargestellt, ohne diese bereits auf die Psychomotorik- oder die Psychotherapie zu beziehen. Dabei sind der Ursprung von Embodiment und die Merkmale davon sowie Unterbegriffe wie etwa „embodied cognition“ oder „embodied memories“ aufgeführt. Anschliessend wird das Thema „embodied communication“ genauer beschreiben. Der Grund dafür ist, dass der Fokus der Arbeit auf der Therapiebeziehung liegt, wobei die Kommunikation (verbal und nonverbal) ein wesentlicher Aspekt dieser Beziehung darstellt. Dabei werden aktuelle Ansätze von Embodiment in der Psychotherapie erläutert, um schliesslich die Ergebnisse mit der Psychomotoriktherapie in Verbindung zu bringen.

4.1 Begriffsdefinition Embodiment

Embodiment ist seit den frühen 1990er Jahren in der Soziologie ein zentrales Konzept, welches sowohl in der Forschung als auch Theorie eine wichtige Rolle einnimmt (Crossley, 2006). Auch in übergreifenden Bereichen hat Embodiment sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft in den letzten Jahren eine wichtige Bedeutung bekommen. Zu Deutsch heisst Embodiment gemäss Duden: „Verkörperung, Verankerung, Inkarnation“, jedoch ist Embodiment ein Anglizismus, für den es bislang leider keinen geeigneten deutschen Fachbegriff gibt. Insbesondere die „Verkörperung“ und die „Inkarnation“ sind religiöse Begrifflichkeiten, welche nicht für Embodiment im wissenschaftlichen Sinne geeignet sind. Sabine Koch (2011) schlug deshalb vor, für Embodiment den Begriff „Leiblichkeit“ zu verwenden, welcher sich aber in der deutschen Sprache der Wissenschaft, unseres Wissens nie eingebürgert hat. Da es keinen expliziten deutschen Fachbegriff gibt, beginnt sich „Embodiment“ in der deutschen Wissenschaft einzubürgern. Damit wird kein einheitliches und klar abgegrenztes Konstrukt erklärt, sondern vor allem eine wissenschaftliche Einstellung (Tscharcher & Storch, 2012). Es gibt zahlreiche Definitionen von Embodiment mit unterschiedlichen Bedeutungen. Wilson führt sechs Hauptannahmen von Embodimentansätzen heraus:

1. Cognition is situated (it inherently involves perception and action),
2. Cognition is time-pressured,
3. We off-load cognitive work onto the environment (limits to information processing, force selectivity),
4. The environment is part of the cognitive system (the mind alone is not a meaningful unit of analysis),
5. Cognition is for action,
6. Off-line cognition is body based. (Wilson, 2002, zitiert nach Koch, 2011, S. 17)

Embodiment erklärt also im Kern den Zusammenhang zwischen den materiellen, körperlichen und nicht-materiellen, psychischen Ebenen. In der Psychosomatik ist die Annahme, dass sich seelische Prozesse auf körperlicher Ebene widerspiegeln können, bereits verankert. Der Embodimentansatz ergänzt diesen Ansatz und geht davon aus, dass die genau umgekehrte Wirkrichtung auftreten kann. Dass nämlich Körperhaltungen, Bewegungsqualitäten und auch jegliche Art von sinnlicher Erfahrung, Denkprozesse, Einstellungen oder Stimmungen beeinflussen können. Denken passiert also nicht nur im Kopf, sondern der ganze Körper ist daran beteiligt (Lemmer Schmid, 2017).

Embodiment soll demnach ausdrücken, dass die Psyche immer in einem Körper eingebettet ist. In

diesem Zusammenhang besteht ein so genanntes Leib-Seele Problem. Wir verstehen das wie folgt: (1.) Unser Denken ist nicht dasselbe wie unser Gehirn. Beispielsweise sieht man im Gehirn Neuronen und nicht, dass ich an einen blauen Elefanten denke. (2.) Das Denken steuert unsere Handlungen bzw. unseren Körper. Beispielsweise kann ich in der Migros etwas einkaufen, wenn ich will. (3.) Wie soll unser Denken unseren Körper steuern, wenn es selbst nicht Teil des Gehirns ist?

Das Leib-Seele Problem betrifft sowohl die Philosophie, die Psychologie als auch die Kognitionswissenschaften. So stellt sich seit jeher in der Philosophie die Frage, wie man den Zusammenhang zwischen dem Leib (Körper) und der Seele (Denken) verstehen soll. Auch heute, wo die psychologische und neurowissenschaftliche Forschung des Geistes einhergehen, ist das Problem gemäss Tschacher und Storch (2010) weitgehend ungelöst. In dieser Arbeit geht es nicht um dieses Jahrtausend alte Rätsel. Es soll „nur“ aufgezeigt werden, wie Embodiment in der Therapie respektive im Zusammenhang mit der Psychologie von Bedeutung ist. Zusammenfassend wird Embodiment in diesem Kontext von Sabine Koch (2011, S. 22) folgendermassen erklärt:

Embodiment bezeichnet Leibphänomene, bei denen dem Körper als lebendigem Organismus, seinen Bewegungen und Funktionen sowie der Interaktion von Leib und Umwelt eine zentrale Rolle im Rahmen der Erklärung von und den Wechselwirkungen mit Denken, Wahrnehmen, Lernen, Gedächtnis, Intelligenz, Problemlösen, Affekt, Einstellung und Verhalten zugewiesen wird.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Embodiment nicht bedeutet, dass alle Vorgänge körperlich-neuronale Vorgänge sind oder etwa, dass Psychologie durch Neurobiologie ersetzbar wäre. Es ist durchaus sinnvoll von zwei unterscheidbaren Bereichen auszugehen: Dem Körper und der Psyche. Die Embodiment-Perspektive macht insofern nur Sinn, wenn von einer „dualistischen“ Voraussetzung dieser beiden Bereiche ausgegangen wird (Tschacher & Storch, 2010). Damit ist nicht gemeint, dass Körper und Psyche unterschiedliche Substanzen sind bzw. die Psyche weiterexistiert, wenn man stirbt. Vielmehr ist „dualistisch“ in einem methodischen Sinn zu verstehen (die Psychologie kann eher als die Neurobiologie erklären, weshalb ich in die Migros gehe).

Die psychologische Forschung und die Alltagspsychologie befasst sich nämlich mit den psychischen Faktoren, wie diese zu (körperlichem) Handeln führen oder solches Verhalten beeinflussen können. Von der Embodiment-Perspektive lässt sich die Frage stellen, ob es nicht auch umgekehrt geschehen kann, nämlich, dass die Körperhaltung, Mimik oder Gestik realisiert werden können und so zu einer psychischen Verarbeitung gelangen, die zuvor keine Basis in Form von vorangegangenen Denkens hatte. Und tatsächlich gibt es verschiedene Befunde aus der psychologischen Forschung, die dies zeigen. Anders gesagt, nicht nur der Körper scheint ein Spiegel der Seele zu sein, auch der umgekehrte Fall ist möglich (ebd.).

4.2 Fünf Blickwinkel der Embodimentforschung

Die Forschung zu Embodiment ist sehr komplex und kann zur Orientierung grob in fünf Blickwinkel aufgeteilt werden:

Kognitionswissenschaften und Robotik

Bereits in den 1980er Jahren wurde in den Kognitionswissenschaften und der Robotik der „embo-

died cognition“ - also der verkörperten Kognition - nachgegangen. So wurde insbesondere untersucht, wie der künstlichen Intelligenz ein Körper verliehen werden könnte. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie eine Maschine sich nicht nur ihrer eigenen materiellen Existenz bewusst sein kann, sondern auch wie sie aktiv mit der Umwelt in Interaktion treten kann. Die Forschungsergebnisse steigen hierbei rasant. Bereits heute gibt es etwa Androiden, die in der Alterspflege als Personal eingesetzt werden (Lemmer Schmid, 2017).

Sozialpsychologie

Ebenfalls in den 1980er Jahren wurde in der Sozialpsychologie der Zusammenhang zwischen psychischen Prozessen und dem Entscheidungsverhalten, der Einstellungen oder der Erinnerungsleistung von körperlichen Prozessen, wie beispielsweise der Körperhaltung, der Bewegungsrichtung oder der Bewegungsqualität, in Versuchsanordnungen erforscht. Diese Ergebnisse lassen sich stark vereinfacht so erklären, dass ein Mensch nicht nur lacht, weil es ihm gut geht, sondern es geht im auch gerade gut, weil er lacht. Zunehmend fließen solche Versuchsergebnisse auch in die Anwendung der Psychotherapie ein (ebd.).

Neurologie und Medizin

In der Medizin und Neurologie liegt der Fokus des Embodiment eher auf dem Körper. So konnte gezeigt werden, dass bei kognitiven Prozessen, wie beispielsweise Erinnerung oder Handlungsplanung, immer auch sensomotorische Hirnregionen aktiviert werden. Dies belegt die Annahme und Bedeutung von Bewegung und Körperwissen für das Denken. In diesem Bereich fließen beispielsweise die Forschungen zu Spiegelneuronen ein (ebd.).

Buddhistische und transpersonale Psychologie

In der buddhistischen und transpersonalen Psychologie, also einer eher spirituell-kontemplativ ausgerichteten Forschung, liegt der Fokus auf Introspektion. Die Achtsamkeitspraxis beispielsweise zeigt sich durch eine besondere Aufmerksamkeitslenkung auf die körperliche und geistige Erfahrung (ebd.). Oder anders formuliert: „Die Erforschung des Bewusstseins erfordert sowohl eine Innen- als auch eine Außenperspektive.“ (Damasio 2015, zitiert nach Lemmer Schmid, 2017, S. 138)

Somatische Praxisforschung

Die Somatische Praxisforschung basiert vor allem auf Einzelfall- und Selbststudien. Der Fokus liegt dabei jeweils darauf, innere Vorstellungsbilder mit der subjektiven Körper- und Bewegungserfahrung in Einklang zu bringen. Durch die Förderung von leiblichem Bewusstsein und durch das Erkennen von eigener Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster wird eine neue Entscheidungsfreiheit für ein selbstbestimmtes gesundheitliches Handeln geschaffen (Lemmer Schmid, 2017).

Einordnung der Blickwinkel für die Therapiebeziehung

In dieser Arbeit scheint der Blickwinkel der Sozialpsychologie am zentralsten. Aber auch der Blickwinkel der Neurologie und Medizin kann relevante Aspekte liefern. Gerade die Spiegelneuro-

nen bringen eine neurologische Erklärung dafür, wie Menschen in der Lage sind, sich in andere einzufühlen. Dieses Thema wird später in Kapitel 5.2.4 nochmals vertieft. Für diese Arbeit ist die Perspektive der Kognitionswissenschaften und Robotik nicht direkt relevant, da sie momentan noch nichts zur Therapiebeziehung beisteuern kann. Es ist aber sicher von Interesse, diese Forschungsrichtung im Auge zu behalten und auf Möglichkeiten der Implementation in der Psychomotoriktherapie zu prüfen. Obwohl wir der Meinung sind, dass in jeder Therapieform die ganzheitliche Einstellung der Person, also beispielsweise auch die spirituelle Glaubensrichtung der Therapeutin oder des Therapeuten einen Einfluss hat, wird in vorliegender Arbeit nicht weiter auf die Aspekte der buddhistischen und transpersonalen Psychologie sowie der somatischen Praxisforschung eingegangen.

4.3 Die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist – zwei exemplarische Studien

Die Vorgänge im psychischen System stehen in engem Zusammenhang mit den Vorgängen im Körper. In den Kognitionswissenschaften zeigt sich der verstärkte Einbezug von Körper und Bewegung in den letzten Jahren deutlich. In den Embodiment-Ansätzen werden Wechselwirkungen zwischen motorischem Verhalten und affektiv kognitivem System untersucht (Koch, 2011).

So gibt es dazu bereits zahlreiche wissenschaftliche Befunde, die diese gegensätzliche Beeinflussung aufzeigen und beweisen. Die zwei ausgewählten Studien zeigen folgend diese Wechselwirkung besonders deutlich auf:

Embodiment Studie durch Aktivieren der Armmuskeln

Ein Forscherteam (Cacioppo, Priester & Berntson, 1993, zitiert nach Storch & Tschacher, 2014) haben ein Experiment durchgeführt, bei welchem die Armmuskeln unterschiedlich aktiviert werden (siehe Abbildung 2). Man kann zwischen der Beuge- und der Streckmuskulatur der Arme unterscheiden. Die Beugemuskulatur ist mit Annäherung gekoppelt (wie dann, wenn man einen Gegenstand oder eine Person an sich drückt). Die Streckmuskulatur ist mit Vermeidung gekoppelt (wie dann, wenn man einen Gegenstand oder eine Person zurückstösst). Dieselbe Muskelaktivierung kann nun dadurch hervorgerufen werden, dass Versuchspersonen die Handfläche von oben auf eine Tischfläche pressen (Streckmuskeln aktiviert) oder von unterhalb der Tischplatte nach oben pressen (Beugemuskeln aktiviert), beide Male im Rahmen einer neutralen Instruktion, die keine Hinweise auf den Zusammenhang von Annähern und Vermeiden verrät. In Experimenten fand man dementsprechend heraus, dass unbekannte chinesische Schriftzeichen durch die Versuchspersonen unter der Beugebedingung, also unter der Annäherungsaktivierung, positiver eingeschätzt wurden als unter der Vermeidungsbedingung.

Abbildung 2 "Aktivierung verschiedener Muskelgruppen des Arms; links: Beugemuskeln aktiviert (Embodiment für "Annäherung"), rechts: Streckmuskeln aktiviert (Embodiment für "Vermeidung")" (Tschacher & Storch, 2012, S. 262)

Embodiment Studie durch Aktivieren der Gesichtsmuskeln

Forscher (Strack, Martin, & Stepper, 1988, zitiert, nach Storch et al., 2015) haben in einer Studie die Aktivität der Gesichtsmuskeln untersucht. Sie wollten herausfinden, ob es nötig ist, dass der Mensch sich dessen bewusst ist, dass er gerade einen emotionalen Gesichtsausdruck erzeugt, um die entsprechende Emotion entstehen zu lassen, oder ob der Einfluss der Gesichtsmuskulatur einen direkten Einfluss auf die Emotionsentstehung haben kann, ohne über das Bewusstsein abzulaufen. Bei der Studie wurde die Anspannung der Gesichtsmuskeln von Versuchspersonen manipuliert. Dabei erhielten die Versuchspersonen einen Stift und sollten damit in unterschiedlichen Weisen schreiben. Die erste Gruppe musste den Stift mit den Lippen halten und damit schreiben, die zweite Gruppe mit den Zähnen und die dritte Gruppe musste mit der nicht dominanten Hand schreiben. Die Studie gab dabei vor, es gehe um psychomotorische Koordination in Situationen, in welchen man den Stift nicht mit der dominanten Hand führen könne. Die Instruktionen brachten die Teilnehmenden in drei unterschiedliche körperliche Haltungen: Die erste Gruppe (Lippe) musste für die Haltung des Stifts den „Musculus orbicularis oris“ aktivieren, also diejenige Muskulatur im Gesicht, welche die Muskulatur des Lachens hemmt. Diese „Lach-Muskeln“ wurden dagegen in der zweiten Gruppe mit dem Halten mit den Schneidezähnen aktiviert. Das Schreiben mit der nichtdominanten Hand wurde als Kontrollbedingung eingesetzt. Die Gruppen wurden nach dem Zufallsprinzip gebildet. Nach der Ausführung der Aufgabe wurde untersucht, ob sich die Gruppe in Bezug auf die Emotionalität unterscheiden. Dafür liess man die Gruppenteilnehmer Cartoons nach Witzigkeit einschätzen. Bei deren Bewertung zeigten sich tatsächlich signifikante Unterschiede. Gruppe eins fand die Cartoons am wenigsten witzig. Gruppe zwei hingegen fand die Cartoons sehr witzig. Die Gruppe drei, welche als Kontrollfunktion diente, lag etwa zwischen der ersten und zweiten Gruppe. Diese Resultate zeigen ein direktes Embodiment auf, denn die Gesichtsmuskulatur scheint einen direkten Einfluss auf die Emotion zu haben. In diesem Versuch auf die Lustigkeitsempfindung, ohne dabei dazwischengeschaltete bewusste Denkprozesse zu machen (Tschacher & Storch, 2012; Storch et al. 2015).

4.4 Social Embodiment

Unter Social embodiment sind Körperzustände zu verstehen (z.B. Haltungen, Bewegungen, Mimik), die im Rahmen von sozialen Interaktionen verwendet werden und so auch einen Einfluss auf die soziale Informationsverarbeitung haben. Social Embodiment ist eine Forschungslinie, in der insbesondere die Bidirektionalität von motorischem Verhalten und Affekt untersucht wird. Die Bidirektionalität bedeutet, dass sich nicht nur der Affekt im Verhalten ausdrückt, sondern dass sich das Verhalten auch auf den Affekt auswirkt. Gut zu erklären ist dies zum Beispiel bei Stolz. Stolz zeigt sich bei einem Menschen meist mit einer angeschwellten Brust und einer besonders aufrechten Haltung. Diese Haltung bewirkt und verstärkt in diesem Menschen wiederum ebenfalls das Gefühl von Stolz. Embodiment schliesst also sowohl die Expression als auch die Impression ein (Koch, 2011).

Es ist interessant zu sehen, wie die Embodimentforschung von ursprünglichen traditionellen Theorien abweicht. Dies insbesondere in Bezug auf die Wissensrepräsentation. Ursprünglich wurde Wissen aus amodalen Symbolen konzeptualisiert, welche motorische, sensorische und erlebnisorientierte Zustände präsentieren. Die Embodimentforschung sieht Wissen hingegen als partielle neuronale Simulation von sensorischen motorischen und erlebnisorientierten Zuständen an. Bei jedem ursprünglichen Erlebnis werden zuerst die sensorischen, motorischen und erlebnisorientierten Zustände gespeichert. Kommt später die Erinnerung an dieses Erlebte, wird dieses teilweise körperlich simuliert. Diese „Verkörperungen“, ob nur in Hirnregionen erlebt oder tatsächlich ausgeführt, sind ein Kernstück der sozialen Kognition (ebd.). „Das Abrufen von Gedächtnisinhalten, das Schlussfolgern und das Planen – also die Anwendung von Wissen - wird dabei als „embodied“ bezeichnet, weil ein stückhaftes Wiedererleben in den ursprünglich betroffenen sensomotorischen Systemen erzeugt wird“ (Koch, 2011, S. 48).

Da Social Embodiment ein zentrales Konstrukt für diese Arbeit bietet, wird folgend versucht eine Operationalisierung herzuleiten. Aus der Literatur lassen sich folgende vier Begriffe ableiten:

Embodied

„Embodied“ bedeutet, dass die Kognition in stetiger Wechselwirkung mit dem Zustand des Körpers stattfindet, in den die Kognition eingebettet ist. Körperzustände sind Körperhaltungen oder Körperspannungen aber auch Gefühle wie Affekte und Emotionen. Die Wechselwirkung zwischen Kognition und Körper ist zirkulär-kausal. Der Körper wirkt auf die Kognition ein und verursacht so die Bildung von kognitiven Mustern (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2015).

Embodied cognition

Der Begriff „embodied cognition“ ist in der Kognitionswissenschaft verbreitet und bedeutet übersetzt „verkörperte Kognition“. Dieser Ausdruck soll aufzeigen, dass kognitive Prozesse, also sogenannte Geistesprozesse nicht ohne körperlichen Bezug betrachtet werden können. So soll etwa der Begriff „embodied cognition“ ausdrücken, dass die Kognition immer in einem Körper eingebettet ist (Storch & Tschacher, 2014).

Embodied communication

Im Sinne des Embodimentansatzes geht man davon aus, dass Kommunikation immer auch verkörpert, also „embodied“ ist. Eine gute Kommunikation kann dann entstehen, wenn die Kommunikationsbeiträge (verbal und nonverbal) der Beteiligten genügend „synchronisiert“ sind (Storch & Tschacher, 2014).

Embodied memories

Der Begriff „embodied memories“ bezieht sich auf die Erinnerung. Denn wie auch das Denken und Fühlen, ist das Erinnern ebenfalls mit dem Körper verbunden. So werden Erfahrungen „eingekörpert“ und bestimmen später ebenfalls das Erleben und Verhalten. Der Begriff „embodied memories“ soll aufzeigen, dass das Gedächtnis nicht nur eine Funktion im Gehirn ist, sondern dass auch der Körper sich erinnern kann (Geuter, 2015).

Proust zeigte diese „körperliche Erinnerung“ eindrücklich auf:

... In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt (...) und dann, mit einem Male, war die Erinnerung da. (Proust, 1913, zitiert nach Leuzinger et al., 2013, S. 15)

4.5 Zusammenfassung Grundlagen Embodiment

Im diesem Kapitel wurden die verschiedenen Begriffe von Embodiment erläutert. Folgend werden die zentralen Punkte zum Embodimentansatz zusammenfassend festhalten:

- Embodiment ist kein klar abgegrenztes Konstrukt, sondern eine wissenschaftliche Einstellung (Tschacher & Storch, 2012).
- Embodiment erklärt den Zusammenhang zwischen den materiellen, körperlichen und nicht-materiellen, psychischen Ebenen. Der Embodimentansatz geht davon aus, dass sich seelische Prozesse auf körperlicher Ebene widerspiegeln können und auch, dass körperliche Prozesse seelische Befindlichkeiten beeinflussen können (Lemmer Schmid, 2017).
- Der Embodimentansatz kann aus fünf Blickwinkeln betrachtet werden:
 - Kognitionswissenschaften und Robotik
 - Sozialpsychologie
 - Neurobiologie und Medizin
 - Buddhistische und transpersonale Psychologie
 - Somatische Praxisforschung (ebd.)
- Die körperlichen Variablen wirken sich auf die Einstellung und auf Bewertungsprozesse ein. Somit muss Embodiment auch in der sozialen Interaktion eine Rolle spielen, weil die Einstellung und emotionale Bewertung in der Regel auch Auswirkungen auf unser soziales

Handeln haben (Koch, 2011).

- Bei verschiedenen Embodimentstudien (z.B. Aktivierung der Armmuskulatur; Aktivierung der Gesichtsmuskulatur) wurden die Wechselwirkungen zwischen motorischem Verhalten und affektiv kognitivem System untersucht und die gegensätzliche Beeinflussung konnte dabei aufgezeigt und bewiesen werden (Storch & Tschacher, 2014).

Fazit von Embodiment

In diesem Kapitel haben wir die Komplexität von Embodiment aufzeigen können und dass dieses Prinzip funktioniert. Insbesondere Social Embodiment ist ein zentraler Bestandteil für die Therapiebeziehung. Alle vier Begriffe, welche Social Embodiment erklären, könnten je nach Anwendungszweck für die Psychomotorik bedeutend sein. Allerdings sehen wir insbesondere embodied communication als zentraler Ansatz, um unsere Forschungsfrage zu beantworten. Mithilfe des Ansatzes von embodied communication, kann die Therapiebeziehung verbessert werden. Im Kapitel 5 werden wir deshalb vertieft auf dieses Thema eingehen.

5 „Embodied communication“

Autor: Luc Zeltner

Embodiment wurde im vorherigen Kapitel vor allem am Individuum aufgezeigt und mit empirischen Befunden belegt. Die Bedeutung des Körpers beschränkt sich aber nicht nur auf Auswirkungen auf das Individuum. Für diese Arbeit ist insbesondere die soziale Dimension des Embodimentansatzes zentral. Im Kapitel 4.4 wurde bereits erläutert, was unter embodied communication verstanden wird. In diesem Kapitel wird der Begriff embodied communication genauer erläutert, insbesondere auch in Bezug auf die Therapiebeziehung. Aus Erkenntnissen der Psychotherapie geht hervor, dass die Beziehung als Interaktionsgeschehen verstanden wird (siehe Kapitel 2.4.1). Dabei scheinen vor allem körperliche Aspekte wichtig zu sein. Der Embodimentansatz wird folgend im Bereich der Interaktion und Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen respektive in der Therapie genauer studiert. In diesem Zusammenhang wird zuerst ein Rückblick auf bisherige Modellvorstellungen und Theorien in der Interaktion und Kommunikation getätigt.

5.1 Bisherige Annahmen zur Kommunikation

In diesem Kapitel werden die nonverbale und die verbale interpersonale Kommunikation kurz dargestellt und in einen Kontext mit dem Embodimentansatz gesetzt. Auch wird aufgezeigt, welche Modelle für die Kommunikation seit langer Zeit vorherrschen, respektive die Forschung massgeblich beeinflussen.

Nonverbale interpersonale Kommunikation

Die nonverbale Kommunikationsforschung berücksichtigt oftmals nicht die ganzheitliche Bedeutung von leibbezogener Kommunikation, sondern fokussiert stark auf das Quantifizieren und Differenzieren. Mit dem Embodimentansatz lässt sich ein ganzheitlicher Fokus bilden, mit welchem die Möglichkeit geschaffen wird, die Integration von beiden Seiten und eine Verschmelzung mit der kognitionswissenschaftlichen Forschung zu machen (Koch, 2011).

Verbale interpersonale Kommunikation

Nach wie vor ist die Meinung dominierend, dass Kommunikation ein Vorgang ist, bei dem ein Sender eine Botschaft durch einen Kanal an einen Empfänger schickt - die sogenannte „Kanaltheorie“ (Storch & Tschacher, 2014).

5.1.1 Kanaltheorie

Die Kanaltheorie im Bereich der Kommunikation findet ihren Ursprung in einem Sender-Empfänger-Modell, einem klassischen Kommunikationsmodell, welches schon vor fast 70 Jahren von Shannon und Weaver (1949) entwickelt worden ist. Es handelt sich dabei um ein mathematisches Modell mit dem Ziel, die Kommunikation im nachrichtentechnischen Sinn zu optimieren und Informationen zwischen zwei Systemen (dem Sender und dem Empfänger) austauschen zu können. Dabei wird die Nachricht vom Sender so codiert, dass der Empfänger sie korrekt dechiffrieren kann. Dieses klassische Modell der Informationsverarbeitung kommt aus der militärischen Nachrichtentechnik und berücksichtigt keinerlei zwischenmenschliche Situationen (Storch & Tschacher,

2014).

5.1.2 Vier-Ohren-Modell

Ein sehr bekanntes Sender-Empfänger-Modell ist das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Schulz von Thun war Kommunikationspsychologe und erweiterte das ursprüngliche Sender-Empfänger-Modell um die Bedeutungsebene und andere Aspekte. Denn Information kann unterschiedlich definiert werden. Für uns Menschen hat eine Nachricht nur dann einen Informationsgehalt, wenn wir sie auch verstehen, also ihr eine Bedeutung zumessen können (Storch & Tschacher, 2014).

Das übergeordnete Ziel besteht darin, zu beobachten und zu beschreiben, wie zwei Menschen sich durch ihre Kommunikation zueinander in Beziehung setzen. Schulz von Thun zeigte auf, dass Nachrichten aus vier unterschiedlichen Richtungen angesehen und unter vier unterschiedlichen Annahmen gedeutet werden können:

- | | |
|--------------------|---|
| Sachinhalt: | Auf die Sache bezogener Aspekt: Der Inhalt einer Botschaft des Senders. |
| Selbstoffenbarung: | Auf den Sprecher bezogener Aspekt: Der Sender gibt Informationen über sich selbst preis. |
| Beziehung: | Auf die Beziehung bezogener Aspekt: Der Sender gibt zu verstehen, was er vom Empfänger hält. |
| Apell: | Auf die beabsichtigte Wirkung bezogener Aspekt: Der Sender lässt erkennen, was er vom Empfänger möchte. |

Das Vier-Ohren-Modell geht also davon aus, dass der Sender von vier Ebenen aus eine Nachricht an den Empfänger senden kann. Der Empfänger kann mit vier verschiedenen Ohren auf die Bedeutungsebenen achten, welche in der Nachricht stecken. Störungen und Konflikte kommen zustande, wenn Sender und Empfänger die vier Ebenen unterschiedlich deuten und gewichten. Das führt zu Missverständnissen und in der Folge zu Konflikten (ebd.).

5.1.3 Kritik am Sender-Empfänger-Denkmodell

Die Kanalthese mag, kombiniert mit dem Vier-Ohren-Modell, also durchaus auf die zwischenmenschliche Kommunikation zutreffen. Allerdings gibt es Beschränkungen, welche durch die Erweiterung des Embodimentansatzes erklärt werden können (ebd.).

Kein einseitig gerichteter Prozess

In der realen Kommunikation ist nicht einfach von einem einseitig gerichteten Prozess auszugehen. Vielmehr ist es so, dass wer sendet, gleichzeitig auch empfängt und der Empfänger auch weiterhin sendet. Dabei kommt der bekannte Grundsatz von Watzlawick ins Spiel, welcher besagt, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Also auch wenn ein Empfänger sagt: „Ich sage jetzt mal gar nichts mehr“ sendet er eben gerade mit dieser Aussage eine Nachricht an sein Gegenüber (ebd.).

Keine fixe Botschaft

Storch und Tschacher (2014) zweifeln die Annahme einer fixen Botschaft stark an. Sie gehen sogar so weit, dass sie bezweifeln, dass es überhaupt so etwas wie eine „Botschaft“ gibt, die zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht wird. Sie beschreiben Kommunikation hingegen als etwas, was selbstorganisiert geschieht, wenn sich der Sender und der Empfänger begegnen. Die beiden Autoren weisen dabei insbesondere auf die Tatsache hin, dass ein bedeutender Teil aller psychischen Prozesse unbewusst abläuft. Wenn aber unbewusste psychische Vorgänge beim Sender und beim Empfänger für eine Botschaft wichtig sind, ist es kaum möglich festzustellen, was denn nun die Botschaft ist: der vom Sender bewusst gewollte Anteil oder der unbewusst mitgeschickte Anteil? Das gleiche gilt beim Empfänger (ebd.).

Kommunikation ist nicht kontrollierbar

Ursprünglich wurde angenommen, dass man die Kommunikation kontrollieren kann. Das mochte beim Morsefunker möglich sein. Sein weit entfernter Kommunikationspartner konnte nicht dazwischenfunken, wenn er seine Nachricht morste. Doch in der direkten Kommunikation ist dies nicht möglich. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, bildet sich ein neues System, wobei eine selbstorganisierte Synchronisation entsteht. Die Synchronisation ist kennzeichnend für embodied communication (ebd.). Diese Erkenntnisse werden im nächsten Kapitel näher erläutert.

5.2 Synchronie

Eine wichtige Grundlage von embodied communication ist also die Synchronie. Synchronie kommt vom griechischen „syn“ = „zusammen“ und „chronos“ = „Zeit“ (ebd.). Synchronie kann in verschiedensten selbstorganisierten Systemen in den Natur- und Lebenswissenschaften beobachtet werden (Koole & Tschacher, 2016).

5.2.1 Forschung zur Synchronie

Die Forschung zur Synchronie hat wichtige Fortschritte erzielt. So wurde beispielsweise aufgezeigt, dass zwischenmenschliche Synchronie einen positiven Austausch erlaubt und die adaptive Emotionsregulation verbessern kann. Damit ist gemeint, die Art, die Intensität oder die Dauer von Emotionen in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Es gibt verschiedene Synchronisationsrichtungen (neuronal, perzeptualmotorische, emotionale, soziale und verhaltensbezogene). Die Forschungsuntersuchungen befassen sich jeweils nur mit einzelnen Richtungen, ohne zu berücksichtigen, wie sie miteinander in Beziehung stehen (ebd.). In dieser Arbeit wird darauf verzichtet, näher auf die verschiedenen Arten der Synchronie einzugehen. Zentral scheint, dass die Synchronie an sich beim Embodimentansatz in der sozialen Interaktion von grosser Bedeutung ist.

Wenn eine Person das Verhalten des Gegenübers beobachtet, steigt unwillkürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende Verhalten bei ihm selbst auftritt. Personen verhalten sich also in sozialen Interaktionen mit einer weiteren Person nonverbal synchronisiert, meist sogar, ohne sich dessen bewusst zu sein (Tschacher & Storch, 2017). Bei Sympathie zwischen Menschen ist der Effekt hierbei ausgeprägter (Storch & Tschacher, 2014). Eine weitere Art der Synchronie in der Kommunikation ist die soziale Ansteckung. Die Emotionen von anderen Leuten können ansteckend sein. Das zeigt sich beispielsweise bei emotionalen Ausdrucksverhalten wie lachen, weinen oder

gähnen (Storch & Tschacher, 2014).

Auch die Atmungsmuster von Menschen synchronisieren während eines Gesprächs. Die Atmung ist dabei am nächsten synchronisiert in der Nähe von Wendungen und Phasen des gleichzeitigen Lachens oder Sprechens. Dies deutet darauf hin, dass die Atmungssynchronisation eng mit dem kommunikativen Prozess verbunden ist. In einem Gespräch neigt man auch dazu, den Wortgebrauch zu synchronisieren. Dabei findet einerseits eine Synchronisation statt, *was* eine Person sagt und andererseits *wie* die Person etwas sagt (Koole & Tschacher, 2016).

Menschen zeigen auch synchronisiertes Schwarmverhalten wie es auch bei Bienen oder Vögeln beobachtet wird. Man denke etwa an den Applaus im Theater. Genau solche Phänomene zeigen eine typische Eigenschaft von Embodiment. „Die Wirkungen zwischen Körper und Geist verlaufen in beide Richtungen“ (Storch & Tschacher, 2014, S. 61). Beim Applaus im Theater zum Beispiel ist das Klatschen ein Ausdruck der Begeisterung. Wenn man durch seine klatschenden Sitznachbarn zusätzlich angeregt wird mitzuklatschen, wächst die Begeisterung zusätzlich. So kann Synchronisation einen positiven Affekt auslösen (Storch & Tschacher, 2014).

Die Synchronisation spielt auch in face-to-face-Interaktionen bei der Bildung von zwischenmenschlichen Bindungen eine Schlüsselrolle (Ramseyer, 2008).

Diese zwischenmenschlichen Formen der Synchronisation sind insbesondere auch in der Therapiebeziehung relevant (Koole & Tschacher, 2016). In Studien zu face-to-face Interaktionen zeigen sich beispielsweise folgenden Aspekte von synchronem Verhalten:

- „simultane Bewegung
- Ähnlichkeit bezüglich der Bewegungsgeschwindigkeit
- generelle Koordination und Reibungslosigkeit der Interaktion
- Ähnlichkeit der Körperposition“ (Ramseyer, 2008, S. 64)

Im Folgenden werden zwei wichtige Konzepte bezüglich der zwischenmenschlichen Synchronie vorgestellt.

Chamäleon-Effekt

Ein wichtiges Konzept bezüglich der zwischenmenschlichen Synchronisation ist der Chamäleon-Effekt. Chartrand und Bargh konnten im Jahr 1999 in diversen Experimenten nachweisen, dass:

- „Versuchspersonen unbewusst das Verhalten eines Komplizen nachahmten
- Personen, die imitiert worden waren, die Qualität der Interaktion positiver beurteilten
- nachgeahmte Personen den sie imitierenden Komplizen als angenehmer einschätzten, als dies nicht-nachgeahmte Personen taten.
- empathische Versuchspersonen ein stärkeres Ausmass an Imitation zeigten als weniger empathische“ (Chartrand & Bargh, 1999, zitiert nach Ramseyer, 2008, S. 66)

Es ist von grosser Bedeutung, dass bei den Experimenten den Versuchspersonen jeweils nicht bewusst war, dass sie imitiert worden waren bzw. dass sie selbst imitatives Verhalten gezeigt hatten.

Die Interaktionspartner dieser Studien waren geschulte Komplizen, die entweder imitatives oder normales Verhalten zeigten (Ramseyer, 2008).

Motion Energy Analysis (MEA)

Forscher der Universität Bern haben ein Softwarepaket „Motion Energy Analysis“ (MEA) entwickelt, das automatisch Ganzkörperbewegungen aus Videobildern codiert. MEA ist ein Werkzeug, das zur Untersuchung der zwischenmenschlichen Synchronisation nützlich sein kann (Koole & Tschacher, 2016). So konnten Ramseyer und Tschacher (2011) in einer Studie die Existenz von nonverbaler Synchronie zwischen Therapeut und Klient belegen. Das MEA bietet zudem eine objektivere Kodierung und kann so die Subjektivität von menschlichen Beobachtern eliminieren (ebd).

Abbildung 3 "Motion Energy Analyse - Bilder einer 10 Sekunden dauernden Interaktion" (Ramseyer, 2008, S. 123)

Die Abbildung zeigt acht Bilder einer 10 Sekunden dauernden Interaktion zwischen Patientin (rechts) und Therapeut (links). Die unter den Originalbildern dargestellten Umrisse sind diejenigen Pixel, die sich von einem Bild zum Nächsten verändert haben (Storch & Tschacher, 2014).

5.2.2 Nonverbale Aspekte der Synchronie

Verbale Aussagen können, respektive werden oft durch nonverbale Verhaltensweisen beeinflusst. Diese Beeinflussung zeigt sich in verschiedenen Arten:

- „Modifikation: Verstärken oder abschwächen des verbalen Inhalts

- Expression: Zusätzliche nonverbale Anteile verstärken den verbalen Inhalt^[SEP]
- Substitution: Vollständige Ersetzung des verbalen Inhalts^[SEP]
- Kontradiktion: Gegensätzliche Verhaltensmuster stellen den verbalen Inhalt in Frage“ (Altorfer, 2002, zitiert nach Ramseyer, 2008, S. 37)

Durch die Verflechtung von verbalem und nonverbalem Inhalt ergibt die Botschaft erst einen kompletten Sinn (Ramseyer, 2008). In den folgenden Abschnitten wird auf die einzelnen nonverbalen Kanäle Mimik, Gestik und die Koordination der Motorik eingegangen und die relevanten Aspekte davon herausgegriffen.

Mimik

Das Gesicht mit seinem facettenreichen Ausdruck der Mimik ist einer der aussagekräftigsten und am meisten erforschten nonverbalen Bereiche. Die Mimik wurde unter anderem im Zusammenhang mit Synchronisationsphänomenen untersucht. Zahlreiche Studien haben sich mit der „Ansteckung“ von mimischen Reaktionen zwischen Individuen befasst. Dabei hat man herausgefunden, dass der mimische Ansteckungsprozess sehr schnell erfolgt, oft innerhalb von Sekunden. Diese mimischen Reaktionen haben einerseits eine motorische Komponente, die für das Nachahmen zuständig ist und andererseits eine emotionale Komponente, die für die Emotionsübertragung verantwortlich ist. Es besteht zudem ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Ausmass von Imitation und Empathie sowie den sozialen Fertigkeiten (ebd.).

Gestik

Die Gestik ist sehr nahe mit der verbalen Kommunikation verknüpft. So kann im Rahmen von Psychotherapien gezeigt werden, dass der Patient bei Themen, von welchen er am meisten beeinflusst wird, mehr Gestik „einsetzt“, als bei für ihn neutralen Inhalten. Die Gestik ist also vergleichbar mit der Gesichtsmimik. Auch im Bereich der Gestik gibt es klare Befunde, welche aufzeigen, dass Prozesse der Imitation und Ansteckung bestehen, und dass die Imitation wiederum mit positiven Elementen der Beziehung korrelieren (ebd.).

Koordination der Motorik

Die Bewegungen im grobmotorischen Bereich wurden ebenfalls auf die zwischenmenschliche Koordination erforscht. Ein gutes Beispiel ist das Tanzen, wo eine koordinierte Bewegung zwischen zwei Menschen stattfindet. Auch die Körperhaltung von zwei Personen kann synchronisiert sein. In einer Studie, in welcher Versuchspersonen eine interaktive Aufgabe lösen mussten, beeinflussten die Versuchspersonen unbewusst gegenseitig ihre Hüftbewegungen. Dies war sogar dann der Fall, wenn sich die Personen nicht sehen konnten und nur verbal miteinander kommunizierten (ebd.). Die aufgezeigten Imitationsprozesse gelten also für Bewegungen des ganzen Körpers.

5.2.3 Zwischenmenschliche Synchronie und Emotionsregulation

Die zwischenmenschliche Synchronie findet oft sichtbar zwischen zwei Menschen statt und interagiert ständig auch mit den inneren regulatorischen Ressourcen der Person. Die Grenzen zwischen innerer und äußerer Regulierung verschwimmen dadurch. Dennoch ist es für analytische Zwecke sinnvoll, zwischen innerer und äußerer Regulierung zu unterscheiden, jedoch immer auch mit Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Abhängigkeit (Koole & Tschacher, 2016).

In frühen Entwicklungsstadien bilden Interaktionsmuster zwischen dem Säugling und dessen Bezugspersonen die Grundlage für die zwischenmenschliche Synchronisation (ebd.). Bereits bei Neugeborenen findet Imitationsverhalten statt, wobei der Säugling die Mimik seiner Mutter nachahmt, indem es beispielsweise das Herausstrecken der Zunge wiederholt. Auch wurde erkannt, dass die Synchronie zwischen dem Baby und der Mutter mit der Stärke der Bindung zusammenhängt. Synchronisierte Kommunikation zwischen Mutter und Kind ist also mit einer vertrauensvollen, zuverlässigen und stabilen Beziehung gekoppelt (Storch & Tschacher, 2014). Diese frühen Austauschprozesse zwischen Mutter und Kind sind auch für die zukünftige Entwicklung des Kindes von grosser Bedeutung. Entwicklungsprimäre Formen der zwischenmenschlichen Synchronisation spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Fähigkeit des Kindes zur Selbstregulierung, insbesondere bei der Regulierung eigener emotionaler Zustände. Einem Kind mit einer starken Eltern-Kind-Synchronisation, über einen längeren Zeitraum, wird eine bessere Emotionsregulationsfähigkeit vorhergesagt (Koole & Tschacher, 2016). Das familiäre Umfeld, in welchem ein Kind aufwächst, ist somit zentral für die spätere Entwicklung. So können über den Mechanismus der Imitation und gegenseitigen Regulation viele Bereiche beeinflusst werden und für die spätere Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielen (Ramseyer, 2008).

Obwohl die Verbindungen von zwischenmenschlicher Synchronisation und Emotionsregulation häufig bei Kindern untersucht wurden, bleiben diese Verbindungen wahrscheinlich im Erwachsenenalter ebenfalls wichtig. Darauf deuten die Erkenntnisse von Butler und Randall (2013, zitiert nach Koole & Tschacher, 2016) hin, welche herausfanden, dass Menschen in engen Beziehungen in der Regel auf die Gefühle ihres Partners abgestimmt sind, was zu einer Synchronisation emotionaler Reaktionen zwischen Beziehungspartnern führt. Die Synchronisation von emotionalen Prozessen kann so im Erwachsenenalter zu engen Beziehungen übergehen (Koole & Tschacher, 2016).

Hierbei konnte festgestellt werden, dass die zwischenmenschliche Synchronisation eher im Kontext positiver Beziehungen auftritt. In einer Studie unter Lehrern und Schülern wurde zum Beispiel mehr Bewegungssynchronisation beobachtet, wenn sich Lehrer und Schüler gegenseitig vertrauten, als bei zufällig gewählten Interaktionen. Mütter synchronisieren ihre Bewegungen mehr mit ihrem eigenen Kind als mit einem unbekanntem Kind. Auch Paare, die eine hohe eheliche Zufriedenheit zeigen, synchronisieren mehr als Ehepaare, die nur eine geringe Zufriedenheit in der Ehe haben. Die Synchronisation unter Menschen, die untereinander eine Beziehung aufbauen wollen, ist ebenfalls höher, als bei solchen, die diesen Wunsch nicht haben. Sobald also zwischenmenschliche Synchronisation auftaucht, hat dies individuelle und soziale Konsequenzen (ebd.).

Synchronisation kann nicht nur den Motivationszustand von Menschen verändern, sondern auch zu einer stärkeren Wahrnehmungssensitivität gegenüber Bewegungen führen. Folglich kann zwischenmenschliche Synchronisation sowohl die Bereitschaft der Menschen erhöhen, ihre Handlung-

gen mit anderen zu koordinieren, als auch ihre Fähigkeit, dies zu tun (Koole & Tschacher, 2016).

Die zwischenmenschliche Synchronisation kann allerdings auch neurobiologisch erklärt werden. Im folgenden Kapitel werden die Spiegelneuronen und die Erkenntnisse dazu vorgestellt.

5.2.4 Spiegelneuronen als biologische Basis für Synchronisationsprozesse

Wie bereits in Kapitel 4.2 aufgegriffen, ist die Erkenntnis des Vorkommens von Spiegelneuronen zentral. Das erste Mal wurden diese Spiegelneuronen im Gehirn von Makakenaffen mittels elektro-nischer Aktivität gemessen. In der Gehirnregion F5 der Affen befinden sich Neuronen, die primär Hand- und Mundbewegungen steuern. Sie sind bei klar beschreibbaren und beobachtbaren Handlungen entweder aktiv oder nicht. So steuern die Neuronen der Region F5 ganz spezifische, zielgerichtete Bewegungen wie beispielsweise das Greifen, Ziehen oder Festhalten (Ramseyer, 2008).

Der interessante Aspekt dieses Experiments besteht darin, dass einige dieser motorischen Neuronen in der Region F5 sowohl bei vom Makaken selbst ausgeführter motorischer Handlung feuern, aber auch dann, wenn der Affe beobachtet, wie der Experimentleiter die gleiche motorische Handlung durchführt (ebd.). Diese F5 Neuronen bestehen also aus Nervenzellen, die feuern, wenn der Affe die Aktion eines anderen Individuums beobachtet und wenn er selbst die gleiche oder eine ähnliche Aktion ausführt. Deshalb werden sie als „Spiegelneuronen“ bezeichnet (Rizzolatti et al., 1996, zitiert nach Ramseyer, 2008).

Die Spiegelneuronen könnten für die Synchronisation die biologische Basis bilden. So können die imitativen Verhaltensweisen, die im Rahmen von Synchronisationsprozessen beobachtet werden, auch biologisch erklärt werden (Ramseyer, 2008).

Nicht jede Synchronisation geschieht jedoch unbewusst und automatisch. Es ist auch möglich, diese bewusst herbei zu führen. Dass diese Technik kein leichtes Unterfangen darstellt, lässt sich im nächsten Kapitel lesen.

5.2.5 Bewusst herbeigeführte Synchronisation

In den vorherigen Kapiteln wurde aufgezeigt, wie sich Synchronisation positiv auf die Bindung (z.B. Mutter-Kind) aber auch den Kommunikationsverlauf auswirken kann. Auch kann sie weitere positive Affekte auslösen. Es liegt also auf der Hand, dass Synchronisation eine Technik sein sollte, um die Qualität der Kommunikation zu optimieren. Doch ist es nicht einfach, jemanden bewusst zu imitieren. Sobald das „in Resonanz sein“ bewusst wird, also nicht mehr unbewusst gemacht wird, trifft oft der gegenteilige Effekt ein. Eine „angenehme Synchronie“ wird durch ein unangenehmes Gefühl von „nachgeäfft werden“ ersetzt. Wenn die Synchronie absichtlich herbeigeführt wird, kann sie also negative Affekte auslösen (Storch & Tschacher, 2014). Der Grund dafür, wird in der Evolutionsperspektive vermutet. Alles was wichtig ist und wo ein Vorteil vermutet wird, wird irgendwann nachgeahmt und imitiert. Darauf reagiert der Mensch mit negativem Affekt. Es lässt sich also erahnen, dass Synchronie biologisch gesehen, ein bedeutendes und echtes Signal darstellt, wenn andererseits eine „Fälschung“ von Synchronie zu einer solch deutlichen Verstimmung führt (Storch & Tschacher, 2014).

Für diese Arbeit ist die bewusst herbeigeführte Synchronie in der Therapie von zentraler Bedeu-

tung. Im folgenden Kapitel wird deshalb auf die Synchronisation in der Therapiebeziehung und ihre Tücken, wenn sie bewusst herbeigeführt wird, näher eingegangen.

5.3 Synchronisation in der Therapiebeziehung

Die Synchronisation im klinischen Umfeld wurde bisher vor allem in der Psychotherapie untersucht. Therapeut und Patient synchronisieren während der Psychotherapie spontan - ihre Stimmlage, die Körperbewegungen und sogar ihre physiologischen Prozesse. Koole und Tschacher (2016) untersuchten die Synchronisation in der Psychotherapie und wie dieses alltägliche Phänomen ein neues Licht auf die therapeutische Allianz und ihre Rolle in der Psychotherapie wirft.

Auch Ramseyer (2008) untersucht in seiner Dissertation „Synchronisation nonverbaler Interaktion in der Psychotherapie“ die Wichtigkeit der Synchronisation in der Therapie. Er nimmt aufgrund diverser Studien an, dass der Therapeut mit einer empathischen Grundhaltung eine gute Ausgangslage schafft, aus der nonverbale Synchronisation entstehen kann. Es spielt keine Rolle, in welche Richtung die Beeinflussung zeigt, denn egal ob nonverbale Synchronisation empathisches Verstehen begünstigt oder ob die empathische Haltung zu nonverbaler Synchronisation führt, beides hat jeweils eine Steigerung der Beziehungsqualität zur Folge. Wenn aber der Therapeut in der Psychotherapie die nonverbale Synchronie herbeiführen will, dann ist dies eine Gratwanderung, ob es zu positiven oder negativen Auswirkungen kommt.

Boker (2004, zitiert nach Ramseyer, 2008) bezeichnet mittels einer Darstellung wie das Ausmass von Synchronisation die Qualität einer Beziehung beeinflussen kann. Er benennt die beiden Extrema der Synchronisation als „bored teenager effect“, wenn zu wenig Synchronisation besteht, und als „mime effect“, wenn zu viel Synchronisation gezeigt wird. Sowohl zu wenig, wie auch zu viel Synchronisation wirken sich negativ auf die Qualität der Beziehung aus. Die untenstehende Abbildung zeigt eine umgekehrt U-förmige Beziehung (durchgezogene Linie) oder eine negativ beschleunigte Funktion mit einem kritischen Maximalwert (gestrichelte Linie):

Abbildung 4 "Ausmass von Synchronisation und Qualität der Beziehung" (Ramseyer, 2008, S. 219)

Die grösste Schwierigkeit ist es, einen optimalen Mittelwert der Synchronisation zu finden. Durch bewusste Manipulation des Bewegungsverhaltens ist die Gefahr gross, dass die Beziehungsqualität abrupt abnehmen könnte, also der gegenteilige Effekt vom eigentlich Beabsichtigten eintritt (Ramseyer, 2008).

5.3.1 Therapiebeziehung in der Psychotherapie

Die Wichtigkeit der Therapiebeziehung wurde bereits im Kapitel 3.4 ausgeführt. Auch wurde bereits erwähnt, dass die zwischenmenschlichen Formen der Synchronisation insbesondere auch in der Therapiebeziehung relevant sind. Jedoch kann synchrones Verhalten nicht an einer einzelnen Interaktion betrachtet werden. Vielmehr stellt es einen Indikator bzw. Prädiktor für längerfristige Ergebnisse dar. Eine gute, synchronisierte Interaktion kann also mit dem globalen Erfolg der Therapie zusammenhängen. Im Bereich der Psychotherapie sollte der Zusammenhang zwischen Synchronisation und dem Ergebnis erst am Ende der Psychotherapie untersucht werden (Ramseyer, 2008).

Ramseyer (ebd.) argumentiert in seiner Dissertation dafür, dass eine hohe Synchronisation positiv mit der Qualität der Therapiebeziehung korreliert, sowohl aus der Sicht des Patienten als auch des Therapeuten. Er findet zudem heraus, dass gleichgeschlechtliche Dyaden höhere „Signifikanz der Synchronisation“ erzielen als gemischtgeschlechtliche Dyaden.

Beim Vergleich vom Ausmass nonverbaler Synchronisation in der Anfangs- und in der Endphase der Therapie, erkennt Ramseyer (ebd.) keine signifikanten Unterschiede. Er zeigt aber auf, dass Synchronisation in der Anfangsphase der Therapie ein Prädiktor für die Verbesserung am Ende der Therapie ist. So verbessern sich die Psychopathologie, das Wohlbefinden, die Emotionsregulation und ihr interpersonales Verhalten (ebd.).

Die wichtigsten Erkenntnisse von Ramseyers (ebd.) Dissertation scheinen darin zu bestehen, dass bedeutende Zusammenhänge zwischen dem Ausmass synchroner Bewegung und dem Erfolg der Therapie bestehen. Der Zusammenhang zwischen Ausmass von Synchronisation und Ausmass von Veränderung zeigt sich in der Anfangsphase der Therapie deutlicher als in der Schlussphase.

5.3.2 Die Synchronisation in der therapeutischen Allianz

In der Psychotherapie arbeitet der Therapeut mit der Patientin in Sitzungen zusammen, um die Probleme der Patientin anzugehen und zu lindern. Diese Zusammenarbeit ist die Allianz, die auch als therapeutische Verbindung, therapeutische Beziehung, Behandlungsallianz, Allianz oder Arbeitsallianz bekannt ist (Koole & Tschacher, 2016). In Kapitel 2 wird die therapeutische Allianz als Bewertungsform für die Therapiebeziehung erläutert. Die Allianz ist ein zwischenmenschliches Phänomen. Relevant für das Verständnis, wie eine Allianz funktioniert, sind die Prinzipien, die zwischenmenschliche Beziehungen regeln. Eine dieser grundlegendsten Prinzipien ist die zwischenmenschliche Synchronisation (siehe Kapitel 5.2.3).

5.3.3 Das In-Sync-Modell

Ein neueres Modell, welches sich auf die neuronalen Aktivitäten des Gehirns bezieht, ist das „Interpersonal Synchrony-Modell“ (In-Sync-Modell) von Koole und Tschacher (2016). Die Kernidee des In-Sync-Modells ist, dass die Allianz aus der Kopplung der neuronalen Aktivität des Gehirns des Patienten und des Therapeuten hervorgeht. Dabei unterscheiden die Forscher drei Levels:

Level 1

Die erste Vorhersage des In-Sync-Modells ist, dass Patient und Therapeutin geneigt sein sollten,

ihre Bewegungen während der Psychotherapie zu synchronisieren.

Level 2

Die zweite Vorhersage des In-Sync-Modells besteht darin, dass Bewegungssynchronisation die Qualität der Allianz verbessert.

Level 3

Die dritte Hauptprognose des In-Sync-Modells ist, dass die Synchronisation zwischen Patient und Therapeutin durch ihre vorteilhaften Wirkungen auf die Allianz, die adaptive Emotionsregulation fördert.

Die drei Levels des In-Sync-Modells sind in der unteren Grafik abgebildet. Dieses neuere und komplexe Modell wird nicht ausführlich dokumentiert, würde es doch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es gilt zu beachten, dass das Modell noch in den Kinderschuhen steckt und es weitere Untersuchungen und Experimenten dazu bedarf. Jedoch stellt es einen wichtigen Ansatz dar, um weitere, wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf die Synchronisation in der Therapiebeziehung machen zu können.

Abbildung 5 "The Interpersonal Synchrony (In-Sync) model of psychotherapy." (Koole & Tschacher, 2016, S. 8)

Die Verbindung zwischen Bewegungssynchronisation und Emotion ist bei Eltern-Kind-Interaktionen gut etabliert, bei Erwachsenen wurde diese Synchronisation weniger untersucht. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass die Synchron-Emotions-Verbindung zwischen Erwachsenen entsteht (Koole & Tschacher, 2016).

Je enger die Köpfe von Patientin und Therapeut also gekoppelt sind, desto besser ist die Allianz.

Die Kopplung wird indirekt durch die gegenseitige Koordination des Verhaltens und durch die Erfahrungen der Patientin und des Therapeuten erreicht. Diese gegenseitige Koordination wird dabei durch synchrone Aktivitäten der Patientin und des Therapeuten hergestellt. Synchronisation hilft somit, die Allianz zu etablieren, was wiederum die adaptive Emotionsregulation im Patienten fördert (siehe auch Kapitel 5.3.2 zu Emotionsregulation) und damit zu guten therapeutischen Ergebnissen führt (Koole & Tschacher, 2016).

5.3.4 Handlungsanweisungen für Therapeuten

In der Literaturrecherche sucht man vergebens nach konkreten Handlungsanweisungen für Therapeuten, wie die Erkenntnisse von „embodied communication“ respektive der zwischenmenschlichen Synchronisation genutzt werden können. Anstelle von konkreten Handlungsanweisungen konnte bei Ramseyer (2008) eine Empfehlung zur generellen Haltung des Therapeuten gefunden werden. Er verweist beispielsweise auf den personenzentrierten Ansatz nach Carl R. Rogers. Eine empathische Grundhaltung des Therapeuten schafft eine gute Ausgangslage, aus der nonverbale Synchronisation entstehen kann. Dabei spielt es keine Rolle, in welche Richtung die Beeinflussung zeigt, denn egal ob nonverbale Synchronisation empathisches Verstehen begünstigt oder ob die empathische Haltung zu nonverbaler Synchronisation führt, als Resultat kann eine Steigerung der Beziehungsqualität erwartet werden. Auch die Befunde aus dem Bereich der Spiegelneuronen weisen in diese Richtung.

5.3.5 Handlungsanweisungen für Psychomotoriktherapeuten

Die Recherche nach Forschungsergebnissen zur Therapiebeziehung in der PMT aus der Embodimentperspektive liefert momentan noch keine relevanten Ergebnisse. Im Verlauf der Recherchen ist die Fachzeitschrift Motorik 3/2017 mit dem Schwerpunktthema „Embodiment“ veröffentlicht worden. Darin wird die Relevanz des Embodimentansatzes für die PMT aus verschiedenen Standpunkten eingeschätzt.

Zu der Therapiebeziehung an sich lassen sich im Zusammenhang mit Embodiment keine expliziten Aussagen finden. Es werden aber Aussagen zu den Beziehungskomponenten Leib und Kommunikation formuliert.

Jessel (2017) hält fest: Für die „Entwicklung psychomotorischer Könnerschaft und Expertise ist es unabdingbar, dass Lernende und Professionelle ihre Aufmerksamkeit auch auf leibliche und zwischenleibliche Resonanzphänomene richten“ (S. 112). Wobei Jessel diesen Resonanz Erfahrungen nicht nur für den Dialog zwischen Therapeutin und Klientin, sondern auch für „Lehr-Lern-Prozesse in der Aus-, Fort- und Weiterbildung ... sowie auf Prozesse im Kontext mit der Team- und Organisationsentwicklung“ (S. 113) Bedeutung zuschreibt.

Haas (2017) hebt die Bedeutung der leiblich wahrgenommenen und gegenseitig „auftauchenden Affekte“ (S. 115) in der Kommunikation hervor. Sie bezieht sich dabei auf Äusserungen von Storch und Tschacher (2016), wonach mit der Gestaltung von „Rahmenbedingungen“ wie „Blickkontakt und voller Aufmerksamkeit für die eigene Person **und** das Gegenüber“ (S.115), die „affekthafte Konnotation“ (S. 116) leibliche Begegnung besser wahrgenommen werden können. Die leibliche Begegnung kann als „diagnostische Hilfe“ sowie „Ermöglichung bzw. Verhinderung gelingender zwischenleiblicher, motorischer Kommunikation“ (ebd.) verstanden und genutzt werden.

Haas (2017) meint, dass nun durch den Embodiment-Zugang „das intuitive leibliche Erleben von PsychomotorikerInnen, das in der Psychomotorik Teil der Methode ist gesellschaftsfähig gemacht“ (S. 116) wird. Die bisher „geisteswissenschaftlich begründeten Phänomene“ der Psychomotorik bekommen nun laut Haas mit dem Embodiment-Zugang „empirische Begründungszusammenhänge“ (ebd.).

5.4 Zusammenfassung embodied communication

Unter den folgenden Punkten werden die wichtigsten Erkenntnisse des Kapitels 5, embodied communication aufgeführt:

- Die bisherige Annahme in der Kommunikationstheorie, dass ein Sender eine Botschaft mittels Kanal an einen Empfänger schickt (Kanaltheorie, erweitert: Vier-Ohren Modell) scheint veraltet und nicht vollständig. Denn Kommunikation ist nicht kontrollierbar. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen bildet sich ein neues System, wobei eine selbstorganisierte Synchronisation entsteht (Storch & Tschacher, 2014).
- Die Synchronisation ist kennzeichnend für embodied communication (ebd.).
- Die Forschung zeigt auf, dass zwischenmenschliche Synchronisation einen positiven Austausch erlaubt und die adaptive Emotionsregulation verbessern kann (Koole & Tschacher, 2016).
- Die Synchronisation spielt auch in face-to-face-Interaktionen bei der Bildung von zwischenmenschlichen Bindungen eine Schlüsselrolle (Ramseyer, 2008).
- In frühen Entwicklungsstadien bilden Interaktionsmuster zwischen dem Säugling und dessen Bezugspersonen die Grundlage für die zwischenmenschliche Synchronisation (Koole & Tschacher, 2016).
- Wichtige Erkenntnisse in der Synchronisationsforschung liefern diese zwei Studien:
 - Chamäleon-Effekt
 - Motion Energy Analysis (Ramseyer, 2008)
- Die Spiegelneuronen bilden für die Synchronisation die biologische Basis. So können die imitativen Verhaltensweisen, die im Rahmen von Synchronisationsprozessen beobachtet werden, auch biologisch erklärt werden (ebd.).
- In der Regel geschieht Synchronisation unbewusst und automatisch. Es ist aber auch möglich, diese bewusst herbei zu führen. Wenn Synchronisation absichtlich herbeigeführt wird, kann sie auch negative Affekte auslösen (Storch & Tschacher, 2014).
- Eine weitere Art der Synchronisation in der Kommunikation ist die soziale Ansteckung. Die Emotionen von anderen Leuten können ansteckend sein (Tschacher & Storch, 2017).
- Untersuchungen zur Synchronisation in der Psychotherapie bestätigten, dass die Synchronisation einen Einfluss auf die therapeutische Allianz hat (Koole & Tschacher, 2016).

- Eine hohe Synchronisation korreliert positiv mit der Qualität der Therapiebeziehung, sowohl aus der Sicht des Patienten als auch des Therapeuten (Ramseyer, 2008).
- Sowohl zu wenig (bored teenager effect) wie auch zu viel Synchronisation (mime effect) wirken sich negativ auf die Qualität der Beziehung aus (ebd.).
- Ein neues Modell „Interpersonal Synchrony-Modell“ (2016) geht davon aus, dass in der Psychotherapie die Allianz aus der Kopplung der neuronalen Aktivität des Gehirns des Patienten und des Therapeuten hervorgeht (Koole & Tschacher, 2016).
- Konkreten Handlungsanweisungen für Therapeuten konnten in der Literatur nicht gefunden werden. Vielmehr wird auf eine grundsätzliche Haltungsweise für Therapeutinnen verwiesen. Diese besteht aus einer empathischen Grundhaltung. Auch der personenzentrierte Ansatz nach Carl Rogers wird als wichtig erachtet (Ramseyer, 2008; Jessel, 2017).
- Embodiment ist im Zusammenhang mit PMT nicht erforscht, hat aber das Potential, die PMT zu fundieren und die Bedeutung des Leibes für die Beziehungsgestaltung zu bestätigen (Haas 2017; Jessel 2017).

6 Diskussion

Autoren: Maya Akermann und Luc Zeltner

Die Diskussion besteht aus vier Teilen: Erstens werden die Ergebnisse aus der Embodiment-Forschung, aus der PT und der PMT zusammengeführt. Dabei werden Hinweise aus der Embodimentforschung für die Fundierung der Therapiebeziehung in der PMT abgeleitet. Zweitens wird konkret auf die Beantwortung der Leitfrage eingegangen und die Ergebnisse dazu werden präsentiert. Drittens geht es darum, diese Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Viertens werden mögliche Konsequenzen für die Praxis diskutiert und weiterführende Fragen erörtert.

6.1 Zusammenführung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Literaturrecherche werden in drei Bereiche unterteilt: 1) *Allgemeine Ergebnisse der Recherche bezüglich PMT, PT und Embodiment*, 2) *Spezifische Ergebnisse betreffend Therapiebeziehung und Beziehungsqualität*, 3) *spezifische Ergebnisse in Bezug auf Synchronisation*. Die Ergebnisse werden gegliedert dargestellt in *nicht geklärte* und *geklärte* Resultate.

1) Allgemeine Ergebnisse bezüglich PMT, PT und Embodiment

Nicht geklärt ist:

- Sowohl auf konzeptueller Ebene (*Was* bedeutet PMT) als auch auf empirischer Ebene (*Auf welchen* empirischen Grundlagen basiert PMT) liegen für die PMT wenig Erkenntnisse vor. Das Fehlen gesicherter Erkenntnisse in beiden Bereichen hängt zusammen. Ohne konzeptuelle und begriffliche Klarheit ist die notwendige Bedingung für empirische Forschung nicht gegeben. Denn wenn man nicht genau weiss, was PMT bedeutet und beinhaltet, kann nicht geklärt werden, wie oder was empirisch gemessen werden soll und kann.
- Die Frage, *weshalb* PT wirkt, bleibt offen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass Veränderungen schwierig zu bestimmen sind und Ursache und Wirkung dabei nicht linear kausal verlaufen. Das Zusammenspiel von Daten bleibt unbestimmt. Hierbei müssen Methoden entwickelt werden, welche dieses dynamische Interaktionsgeschehen erfassen können. Die Embodimentperspektive der Psychotherapie will Erkenntnisse und Methoden aus verschiedenen Disziplinen (Neurowissenschaften, Psychologie, Entwicklungsforschung) zusammenführen, um menschliches (Interaktions-)Verhalten nachzuvollziehen und erfassen zu können.
- Der Zusammenhang zwischen Embodiment und der Therapiebeziehung innerhalb der PMT ist weitgehend ungeklärt.

Geklärt ist:

- Die Therapiebeziehung innerhalb der PT wirkt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie auch in der PMT Bedeutung für das Therapiegesehen hat.

- Embodiment kann als wissenschaftliche Einstellung verstanden werden, welche erstens den Zusammenhang zwischen körperlichen und psychischen Prozessen als Grundlage des menschlichen Denkens und Handelns betrachtet und zweitens diesen Zusammenhang empirisch nachweist.
- Weil der Zusammenhang zwischen Körper und Psyche in der Embodiment-Forschung empirisch untersucht wird, hat diese Forschung das Potential, eine Begründungsbasis für die PMT zu liefern. Denn in der PMT ist die Wechselwirkung zwischen körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren ebenso eine Grundannahme und Ansatzpunkt für die Interventionen.
- Die Embodiment-Forschung liefert konkrete Hinweise, wie die Kommunikation innerhalb der PT zwischen Therapeutin und Patientin verbessert und die Beziehungsqualität gesteigert werden kann. Dazu zählen etwa Blickkontakt, Sensitivität für körperliche Regungen (bei sich selbst und dem Gegenüber) und eine offene und zugewandte Haltung.

2) Ergebnisse betreffend Therapiebeziehung und Beziehungsqualität

Nicht geklärt ist:

- Der Begriff der Therapiebeziehung ist nicht hinreichend geklärt. Es liegen keine objektiven und messbaren Beziehungsmerkmale vor und die Wirkung der Beziehung kann nicht quantitativ gemessen werden.
- Der Zusammenhang, bzw. die Wirkrichtung zwischen guter Therapiebeziehung und dem Therapieerfolg ist nicht geklärt.

Geklärt ist:

- Die Beziehungsqualität, welche sich in der Interaktion zwischen Therapeutin und Patientin zeigt, wird von wechselseitig wirkenden verbalen und nonverbalen Äusserungen und Wahrnehmungen beider Interaktionspartner beeinflusst.
- Die Therapeutin kann mit ihrem nonverbalen Verhalten bewusst modulierend auf die Befindlichkeit der Klientin einwirken.

3) Ergebnisse betreffend Synchronisation

Geklärt ist:

- Synchronisation spielt in „face-to-face“-Interaktionen bei der Bildung von zwischenmenschlichen Bindungen eine zentrale Rolle.
- Synchronisation ist ein Schlüsselmerkmal von Embodiment. Eine erhöhte zwischenmenschliche Synchronisation korreliert positiv mit einer gelungenen Therapiebeziehung.

- Eine erhöhte zwischenmenschliche Synchronisation kann die Emotionsregulation verbessern. Die Synchronisation, welche in der Regel unbewusst geschieht, kann bewusst herbeigeführt werden, um so das Beziehungsgeschehen zu beeinflussen. Dies stellt jedoch ein schwieriges Unterfangen dar, weil die Synchronie auch negative Affekte auslösen kann, wenn sie zu niedrig oder zu hoch empfunden wird.
- Die Empathie der Therapeutin, welche neurobiologisch in der Aktivität der Spiegelneuronen nachgewiesen werden kann, beeinflusst die Synchronisation, und diese wiederum die Beziehungsqualität.
- Bindungserfahrungen haben einen Einfluss auf die Therapiebeziehung. Eine sichere Bindung der Klientin steht in Zusammenhang mit höherer Synchronisation in der Therapiebeziehung – unsichere Bindung steht in Zusammenhang mit niedriger Synchronisation.
- Die Erkenntnisse betreffend Synchronisation bestätigen die Relevanz der in der PMT- und PT-Forschung genannten Annahmen zur Bindungserfahrung*, Empathie* und Bedeutung der humanistischen Grundhaltung nach Rogers*.

6.2 Beantwortung der Leitfrage

Aus der Zusammenführung der grundlegenden und allgemeinen Erkenntnisse zur Therapiebeziehung in der Psychomotoriktherapie, der Psychotherapie und der Embodimentforschung kann nun die eingängig gestellte Leitfrage beantwortet werden:

Welche Hinweise liefert die Embodimentforschung zum Beziehungsgeschehen in der Psychomotoriktherapie?

Die allgemeine Erkenntnis, dass eine gute Therapiebeziehung einen Einfluss auf den Therapieerfolg hat, deutet darauf hin, wie wichtig das Beziehungsgeschehen auch in der PMT ist.

Der spezifische Zusammenhang, welcher zwischen Synchronisation und der Qualität der Therapiebeziehung in der PT nachgewiesen werden kann, liefert einen zentralen Hinweis, dass dem Embodimentansatz in der Gestaltung der Therapiebeziehung Beachtung geschenkt werden soll.

Für das Synchronisationsgeschehen und die Therapiebeziehung spielen körperliche Empfindungen und Ausdrucksweisen beider Beteiligten eine wichtige Rolle und beeinflussen sich fortwährend gegenseitig. Leibliche Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeiten der Therapeutin sind demnach zentral.

Die Zusammenhänge von Embodiment und dem Beziehungsgeschehen sind aber korrelativer Natur (*a* und *b* treten zusammen auf), so dass aus der vorliegenden Literatur keine Rückschlüsse auf Kausalzusammenhänge gezogen werden können (*a* verursacht *b*). Genauer gesagt, lässt die Literatur offen, ob Embodiment zu einer besseren Beziehung führt, oder ob Embodiment eine Folge von einer guten Beziehung ist.

Es werden förderliche Bedingungen zur Ermöglichung von hoher Synchronisation und damit guter Therapiebeziehung genannt, wie zum Beispiel: Aufmerksamkeit auf leibliche Aspekte bei anderen

und sich selber, Blickkontakt und eine zugewandte, offene Körperhaltung. Gemäss Erkenntnissen zu Embodiment sollten körperliche Aspekte nicht nur beachtet und reflektiert werden, weil das Denken Einfluss auf den Körper nehmen kann, sondern auch gerade deshalb, weil körperliche Aspekte von anderen und sich selbst die eigene Wahrnehmung und damit die Einstellungen und Handlungen in der Interaktion beeinflussen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse bezüglich Embodimentansatz den bekannten Ansätzen und Wirksamkeitsmerkmalen der PMT nicht widersprechen, sondern gut damit übereinstimmen: Die Annahmen aus der PMT, dass die Therapiebeziehung von frühen Bindungserfahrungen beeinflusst wird und dass die humanistische Grundhaltung beziehungsstiftend wirkt, werden sowohl in der Psychotherapieforschung als auch in der Embodimentforschung als bedeutsam für die Beziehungsgestaltung in der Therapie erachtet.

6.3 Kritische Reflexion

Grenzen der Arbeit

Die Recherche nach Forschungsergebnissen zur Therapiebeziehung in der PMT aus der Embodiment-Perspektive liefert momentan noch keine gesicherten Ergebnisse. Um die Fragestellung dennoch beantworten zu können, werden drei Themenbereiche miteinander verknüpft. Dabei wird ein Überblick betreffend der Bewertung der Therapiebeziehung in der PMT, der PT und der Forschung zu Embodiment dargestellt. Dazu muss in einem weiten Feld recherchiert werden und es werden für die Fragestellung wesentliche und gemeinsame Aspekte aufgegriffen und dargestellt.

Nach der Recherche in der PMT-Literatur wird aufgrund der Überschneidungen von PT und PMT die Literaturrecherche erst auf den Bereich der Psychotherapie ausgeweitet, um weitere Erkenntnisse zu Therapiebeziehung zu erhalten. Drin sollen Hinweise auf das Beziehungsgeschehen in der PMT erkannt werden. Die Recherche zur Embodimentforschung (als Therapieforschung) zeigt, dass Embodiment mit Synchronisation zwischen Therapeut und Klient zusammenhängt und auf diese Weise die Beziehungsqualität beeinflusst - daraus erhalten wir wiederum Hinweise zur Therapiebeziehung in der PMT, die wie Embodimentzugänge von der Wechselwirkung zwischen Körper und Geist ausgeht.

Dieses Vorgehen ist ein theoretisches Konstrukt: Die Ergebnisse aus der Psychotherapie- und der Embodimentforschung lassen sich nicht ohne weiterführende Argumentation in die Psychomotorik übertragen.

Insbesondere muss innerhalb der PMT geprüft werden, welcher Stellenwert der Therapeutin-Kind-Beziehung zukommt. Wir gehen von der Hypothese aus, dass die Interaktionsmöglichkeiten (verbal und körperlich) in der Therapie mit Kindern anders als in der Erwachsenentherapie gestaltet und bewertet werden müssen. Die verbale Kommunikation / Interaktion wird in dieser Arbeit ausgeklammert, auch wenn anzunehmen ist, dass diese einen Einfluss auf die Therapiebeziehung hat. Zudem sind die in der Arbeit verwendeten Begriffe teilweise unzureichend geklärt, und es wird darauf verzichtet auf spezifische Therapiemethoden einzugehen. Der Schwerpunkt wird auf das Herausheben und Darstellen wesentlicher Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen gelegt. Darum muss innerhalb dieser Arbeit auch darauf verzichtet werden, wichtig erachtete Be-

funde (z.B. wissenschaftstheoretische Überlegungen zu Therapieforschung, Leib-Seele-Zusammenhang) und Widersprüche (z.B. Wirkweise und Bedeutung von Beziehung) zu ergründen. Obwohl die Themenverknüpfung abstrahiert und vereinfacht vollzogen wird, können die Ergebnisse trotzdem *Hinweise* für die Arbeit mit Kindern (siehe Praxisrelevanz) und für weitere Zugänge und Fragen (siehe Ausblick) liefern.

Arbeitsprozess und Methode

Die vorliegende Literaturarbeit wird hier in Bezug auf das methodische Vorgehen kritisch betrachtet: Es ist gelungen, einen Überblick über das gewählte Thema zu gewinnen und Querverbindungen herzustellen. Die Einteilung des Vorgehens in die Schritte *Literaturrecherche*, *Bearbeitung der Literatur* und *Erarbeitung der Erkenntnisse* war hilfreich, um die Arbeit zu strukturieren. Das Hauptproblem bestand darin, dass a) zum eigentlichen Kernthema kaum wissenschaftliche Befunde vorliegen und b) die anschliessend thematisch gegliederten Ergebnisse miteinander in Verbindung gebracht werden mussten, wobei die Aussagen theoretisch fundiert sein müssen. Dies ist insbesondere dann nicht einfach, wenn Disziplinen mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Methoden arbeiten.

6.4 Konsequenzen und Ausblick

Konsequenzen für die Praxis

Sucht man eine Verbindung zwischen dem Inhalt der Psychomotoriktherapie und Embodiment, dann rückt die Frage ins Zentrum, ob daraus konkrete Handlungsanweisungen für Therapeutinnen gemacht werden können.

Embodiment manifestiert sich in der Interaktion auf sehr subtile Weise. So geschieht Synchronisation meist unbewusst und ist dynamisch. Daraus kann man beim jetzigen wissenschaftlichen Kenntnisstand keine Regeln aufstellen, was wann zu tun ist. Praxisrelevant ist aber sicher, dass in der therapeutischen Arbeit die Aufmerksamkeit auf die leiblichen Phänomene der Anderen und auch bei sich selber gerichtet werden soll. In der Ausbildung und im Beruf kann die körperliche Sensitivität durch Wahrnehmungsschulung und durch die Reflexion körperlicher Aspekte gefördert werden. Es ist zentral, dass körperliche Wahrnehmungen ernst genommen werden, um daraus ein bewusster, reflektierter Umgang und Einsatz des Körpers anzubahnen und beziehungsstiftend zu interagieren.

Dazu ist es nach heutigem Wissenstand immer noch legitim, die von Hölter (2002) genannten Verhaltensweisen „Ausfahren von Antenne“, „Ernstnehmen von Bedürfnissen von Kindern“, „Kenntnis von Entwicklungsgesetzmässigkeiten“ und „spontane Reaktion“ zu befolgen. Ebendiese, aus der Bindungstheorie abgeleiteten Verhaltensmerkmale, werden teilweise aus der Embodimentsicht unterstützt und als beziehungsstiftend bestätigt. Aus gleichem Grund bleibt es für Psychomotoriktherapeutinnen gerechtfertigt, sich auf die humanistische Grundhaltung und die Beziehungsvariablen von Rogers zu berufen.

Ausserdem ist es wichtig, dass wir die Bewusstheit haben oder ausbilden,

- dass wir immer einen Einfluss auf die Interaktionen haben: auch wenn wir passiv sind, sind wir aktiv.
- dass das gesamthafte Geschehen um uns dauernd unseren Körper und unsere Einstellungen beeinflussen. Therapeutinnen und Therapeuten sollten darum diese Geschehnisse und herrschenden Bedingungen in die Reflexion der Interaktion mit dem Kind einbeziehen.

Ausserdem zeichnen sich aus der Embodimentforschung Begründungshinweise zu angewendeten Interventionen mit Kindern ab. Folgend werden beispielhaft Interventionen genannt, die sich mit Embodimentkenntnissen in Verbindung bringen lassen:

Im Spiel, im Ausdruck und in der Bewegung wird in der PMT mit dem bewussten Aufnehmen, Imitieren und Wiedergeben und Variieren von Bewegungen und Emotionen gearbeitet und gespielt. Dies lässt sich möglicherweise in Zusammenhang mit Erkenntnissen zur bewusst herbeigeführten Synchronisation bringen, die wiederum beziehungsstiftend wirkt, wenn sie den „mime effect“ (zu viel Synchronisation = negative Auswirkung auf die Beziehung) nicht erreicht. Kinder sind vermutlichmassen in Beziehungen abhängiger von den Reaktionen des Gegenübers, lassen sich eher „anstecken“ und Signale werden im Vergleich zu Erwachsenen noch weniger differenziert und bewusst wahrgenommen. In der Therapie ist die bewusst herbeigeführte Synchronie im Spiel bei Kindern deshalb vermutlich eher herbeizuführen und zu nutzen als bei Erwachsenen.

In der PMT werden unter anderem auch Kinder therapiert, die Unterstützung in der Emotionsregulation benötigen. Dabei wird in der Praxis z.B. mit dem „Spiegeln“ von ausgedrückten Emotionen gearbeitet. Embodiment liefert hierbei Hinweise zur Emotionsregulation, welche mit dem Ausmass der Synchronisation positiv korreliert.

Zukünftig geht es unter anderem darum, solche bereits angewendeten Herangehensweisen wissenschaftlich zu fundieren.

Ausblick

Wenn die eigenen Mittel zur Forschung und theoretischen Begründung der Psychomotoriktherapie begrenzt sind, so kann der Austausch mit Nachbardisziplinen sinnvoll oder gar nötig sein, um daraus einerseits bestehende Interventionen zu begründen (siehe oben) und andererseits wirksame Methoden und theoretische Grundlagen abzuleiten. Ausserdem kann damit der eingangs beschriebenen „Verinselung“ entgegengewirkt werden und der Anschluss an die Erkenntnisse und Begrifflichkeiten aus den Nachbardisziplinen können möglicherweise gesichert werden. (Hölter, 2013; Jessel, 2017) Die fortlaufend neuen Erkenntnisse aus der Embodiment- und PT-Forschung werden darum für die psychomotorische Praxis, deren Fundierung und Theorieentwicklung als wichtig erachtet.

In diesem Zusammenhang von Wirksamkeit-Fundierung-Therapiebeziehung-Embodiment bleiben aber Aspekte zu klären und zu begründen. Dazu werden folgend einige Ansatzpunkte genannt.

- Voraussetzung für alle erwähnten Ansatzpunkte ist dabei die Schaffung einer kinderspezifischen Erkenntnisgrundlage zu Interaktion, Synchronisationsgeschehen, Beziehungsbe-

deutung und Beziehungsverhalten in der Psycho- und besonders in der Psychomotoriktherapie.

- Das PMT-Konzept und die Ziele müssen geklärt werden, ansonsten bleibt es schwierig oder unmöglich, Wirksamkeit nachzuweisen.
- Eine Möglichkeit, trotzdem eine Rechtfertigungsgrundlage zu legen, besteht darin, erwiesene wirksame Methoden und Interventionen aus anderen pädagogischen oder therapeutischen Ansätzen in die PMT zu integrieren (sofern sie ins Konzept passen). Insbesondere gilt zu prüfen, ob es wirksame „Embodimentinterventionen“ und Techniken gibt, die in der PMT Anwendung finden können.
- Weil die Therapiebeziehung mit dem Therapieerfolg in Zusammenhang steht, sollen Techniken und Fähigkeiten entwickelt und überprüft werden, die es den Therapierenden ermöglichen, die Therapiebeziehung und damit den Therapieerfolg zu verbessern. In diesem Zusammenhang sind die festgestellten Modellierungs- und Synchronisationsvorgänge zwischen Therapeutin und Klientin im Zentrum des Interesses. Es soll geklärt werden, ob und wie modulierende, nonverbale körperliche Verhaltensweisen der Therapeutin oder „Synchronisationsförderung“ lehr- und lernbar sind, um damit den Therapieerfolg zu verbessern.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 "Ergebnisvarianz in der Psychotherapie als Funktion unterschiedlicher Wirkfaktoren (Zahlen aus Strauss, 2008, S. 342)" (Fröhlich - Gildhoff, 2011, S. 28).....	15
Abbildung 2 "Aktivierung verschiedener Muskelgruppen des Arms; links: Beugemuskeln aktiviert (Embodiment für "Annäherung"), rechts: Streckmuskeln aktiviert (Embodiment für "Vermeidung")" (Tschacher & Storch, 2012, S. 262).....	27
Abbildung 3 "Motion Energy Analyse - Bilder einer 10 Sekunden dauernden Interaktion" (Ramseyer, 2008, S. 123).....	35
Abbildung 4 "Ausmass von Synchronisation und Qualität der Beziehung" (Ramseyer, 2008, S. 219).....	39
Abbildung 5 "The Interpersonal Synchrony (In-Sync) model of psychotherapy." (Koole & Tschacher, 2016, S. 8).....	41

8 Literaturverzeichnis

Artikel aus Sammelbänden:

Asay, T.P., & Lambert, M.J (2001). Empirische Argumente für die allen Therapien gemeinsamen Faktoren: Quantitative Ergebnisse. In M.A. Hubble, B. L. Duncan & D. Miller (Hrsg.), *So wirkt Psychotherapie Empirische Ergebnisse und praktische Folgerungen* (S. 41 – 81) Dortmund: Modernes Lernen.

Asay, T. P., & Lambert, M. J. (2002). Therapist relational variables. In D. J. Cain (Ed.), *Humanistic psychotherapies: Handbook of research and practice* (pp. 531-557). <http://dx.doi.org/10.1037/10439-017>

Auhagen, A.E. (2008). Soziale Schlüsselkonzepte der therapeutischen Beziehung. In M. Hermer & B. Röhrle (Hrsg.), *Handbuch der therapeutischen Beziehung, 1* (S.169- 204). Tübingen: DGVT.

Bachelor, A., & Horvath, A. (2001). Die therapeutische Beziehung. In M. A. Hubble, B. L. Duncan & D. Miller (Hrsg.), *So wirkt Psychotherapie. Empirische Ergebnisse und praktische Folgerungen* (S.137-192). Dortmund: Modernes Lernen.

Crossley, N. (2006). The networked body and the question of reflexivity. In D. Waskul & P. Vanini (Hrsg.), *Body/embodiment: Symbolic interaction and the sociology of the body* (S.21-33). Hampshire: Ashgate. <https://doi.org/10.4324/9781315569635>

Eckert, J. (2008). Therapeutische Beziehungen: Empathie. In M. Hermer & B. Röhrle (Hrsg.), *Handbuch der therapeutischen Beziehung, 1* (S. 436 – 251). Tübingen: DGVT.

Fröhlich-Gildhoff, K. (2011). Einführende Überlegungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Perspektiven in der Kinder- und Jugendpsychotherapie. In S.B. Gahleitner, K. Fröhlich-Gildhoff, V. Wetzorke & M. Schwarz (Hrsg.), *Ich sehe was, was Du nicht siehst...: Gemein-*

samkeiten und Unterschiede der verschiedenen Perspektiven in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (S. 25 – 38). Stuttgart: Kohlhammer.

Hermer, M., & Röhrle, B. (2008). Therapeutische Beziehungen: Geschichte, Entwicklungen und Befunde. In M. Hermer, B. Röhrle (Hrsg.), *Handbuch der therapeutischen Beziehung* (S. 15-105). Tübingen: DGVT.

Hölter, G. (2002). Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In: K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik – Grundlagen und Wege der Förderung* (S.77 -86) Dortmund: modernes lernen

Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2008). Die therapeutische Beziehung und der Psychotherapieeffekt – eine Übersicht empirischer Forschungsergebnisse. In M. Hermer & B. Röhrle (Hrsg.), *Handbuch der therapeutischen Beziehung, 1* (S. 109-140). Tübingen: DGVT.

Lambert, M. J. (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. In M. J. Lambert (Ed.), *Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change* (5th ed., pp. 169–218). New York: Wiley. doi: 10.1080/10503300500268557

Leuzinger-Bohleber, M., & Pfeifer, R. (2013). Embodiment: Den Körper in der Seele entdecken – Ein altes Problem und ein revolutionäres Konzept. In M. Leuzinger-Bohleber, R. N. Emde & R. Pfeifer (Hrsg.), *Embodiment – ein innovatives Konzept für Entwicklungsforschung und Psychoanalyse* (S. 14-35). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/9783666451300>

Tschacher, W., & Storch, M. (2010). Embodiment und Körperpsychotherapie. In A. Künzler, C. Böttcher, R. Hartmann & M. H. Nussbaum (Hrsg.), *Körperzentrierte Psychotherapie Im Dialog* (S. 161-175). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01060-6_14

Von Suchodoletz, W. (2010). Möglichkeiten und Grenzen einer Therapie von Entwicklungsstörungen. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie von Entwicklungsstörungen: was wirkt wirklich?* (S. 2- 15). Göttingen: Hogrefe.

Artikel aus Zeitschriften:

Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K., & Uehli Stauffer, B. (2012). „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft...“ Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *motorik*, 35 (3), 110-117.

Bänninger-Huber, E. (2014). Übertragung und Gegenübertragung in Verhaltenstherapie und Psychoanalyse. *Psychotherapeut*, 59(3), 206-211.

Buchkremer, G., & Klingenberg, S. (2001). „Was ist wissenschaftlich fundierte Psychotherapie? Zur Diskussion um Leitlinien für die Psychotherapieforschung. *Der Nervenarzt*, 2001, 72 (1), 20 -30.

Crits-Christoph, P., Gibbons, M. B. C., & Hearon, B. (2006). Does the alliance cause good outcome? Recommendations for future research on the alliance. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*, 43(3), 280-285. <http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.43.3.280>

Crits-Christoph, P., Gibbons, M. B. C., Crits-Christoph, K., Narducci, J., Schamberger, M., & Gallop, R. (2006). Can therapists be trained to improve their alliances? A preliminary study of alliance-fostering psychotherapy. *Psychotherapy Research*, 16(03), 268-281.

Davis, M., & Hadiks, D. (1994). Nonverbal aspects of therapist attunement. *Journal of Clinical Psy-*

chology, 50(3), 393-405.

Eckert, A.R. (2010). Mototherapie und Körperpsychotherapie – Annäherungen, Verbindungen, eigene und getrennte Wege. *motorik*, 32 (2), 65–70.

Flückiger, C., & Znoj, H. (2009). Zur Funktion der nonverbalen Stimmungsmodulation des Therapeuten für den Therapieprozess und Sitzungserfolg: Eine Pilotstudie. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 38(1), 4-12. doi: 10.1026/1616-3443.38.1.4

Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., Symonds, D., & Horvath, A. O. (2012). How central is the alliance in psychotherapy? A multilevel longitudinal meta-analysis. *Journal of Counseling Psychology*, 59(1), 10-17. doi: <http://dx.doi.org/10.1037/a0025749>

Fuchs, T. (2003). Non-verbale Kommunikation: Phänomenologische, entwicklungspsychologische und therapeutische Aspekte. *Zeitschrift für klinische Psychologie Psychiatrie und Psychotherapie*, 51(4), 333-345.

Gebhard, B. & Kuhlenkamp, S. (2011) Psychomotorische Entwicklungsförderung und ihre Wirksamkeit. *Praxis der Psychomotorik*. 34(1), 47 – 50.

Grensemann, D., & Samman, C. (2005). Ist die Beziehungsgestaltung das A und O in der Psychomotorik? *Praxis der Psychomotorik*, 27 (3), 144 - 150.

Haas, R. (2017). Eine andere Praxis mit Embodiment? Bestätigung oder Veränderung der psychomotorischen Praxis. *motorik*, 40 (3), 114-117. <https://doi.org/10.2378/mot2017.art19d>

Hartmann, A., Joos, A., Orlinsky, D. E., & Zeeck, A. (2015). Accuracy of therapist perceptions of patients' alliance: Exploring the divergence. *Psychotherapy Research*, 25(4), 408-419.

Hölter, G. (2013). Psychomotorik in Deutschland am Beginn des 21. Jahrhunderts. Lücken und Tücken eines Erfolgsmodells. *motorik*, 36(1), 9-17. doi: <http://dx.doi.org/10.2378/mot2013.art01d>

Horvath, A. O., Del Re, A. C., Flückiger, C., & Symonds, D. (2011). Alliance in individual psychotherapy. *Psychotherapy*, 48(1), 9-16. <http://dx.doi.org/10.1037/a0022186>

Jessel, H. (2017). Embodiment–Leiblichkeit–Psychomotorik. Zusammenhänge und Implikationen. *motorik*, 40 (3), 108-113. <https://doi.org/10.2378/mot2017.art18d>

Koole, S. L., & Tschacher, W. (2016). Synchrony in psychotherapy: A review and an integrative framework for the therapeutic alliance. *Frontiers in psychology*, 7, Article 862. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00862>

Lemmer-Schmid, J. (2017). Aktuelles Stichwort: Zur Embodimentforschung. *motorik*, 40 (3), 137-139. <https://doi.org/10.2378/mot2017.art22d>

Mander, J. V., Wittorf, A., Schlarb, A., Hautzinger, M., Zipfel, S., & Sammet, I. (2013). Change mechanisms in psychotherapy: multiperspective assessment and relation to outcome. *Psychotherapy Research*, 23(1), 105-116. doi: 10.1080/10503307.2012.744111

Pfammatter, M., Junghan, U. M., & Tschacher, W. (2012). Allgemeine Wirkfaktoren der Psychotherapie: Konzepte, Widersprüche und eine Synthese. *Psychotherapie*, 17(1), 17-31.

Puschner, B., Wolf, M. & Kraft, S. (2008). Helping alliance and outcome in psychotherapy: What predicts what in routine outpatient treatment? *Psychotherapy Research*, 18:2, 167-178. doi: 10.1080/10503300701367984

Ramseyer, F. (2010). Nonverbale Synchronisation in der Psychotherapie. *Systeme*, 24(1), 5-30.

Ramseyer, F., & Tschacher, W. (2011). Nonverbal synchrony in psychotherapy: Coordinated body movement reflects relationship quality and outcome. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 79(3), 284-295. <https://doi.org/10.1037/a0023419>

Salvatore, S., Tschacher, W., Gelo, O. C. G., & Koch, S. C. (2015). Dynamic systems theory and embodiment in psychotherapy research. A new look at process and outcome. *Frontiers in Psychology*, 6, 914. <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00914>

Tschacher, W., & Storch, M. (2012). Die Bedeutung von Embodiment für Psychologie und Psychotherapie. *Psychotherapie*, 17 (2), 259-267.

Tschacher, W., & Storch, M. (2017). Grundlagen des Embodiment-Ansatzes in den Humanwissenschaften. *motorik*, 40 (3), 118-126. <https://doi.org/10.2378/mot2017.art20d>

Vetter, M. (2013). Nicht mit Kanonen auf Spatzen! Forschung in der Psychomotorik muss vielfältig sein. *motorik*, 36(1), 18-27.

Vetter, M. (2014). Forschungsrezeptionen zur Wirksamkeit: Kuckuckseier in pädagogisch-therapeutischen Berufen? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 84(2), 151-162. doi:<http://dx.doi.org/10.2378/vhn2014.art24d>

Welsche, M. (2015). Auf den Punkt gebracht: Das aktuelle Stichwort: Beziehungsgestaltung. *motorik*, 38(1), 34-36. doi:<http://dx.doi.org/10.2378/mot2016.art06d>

Wolf, B. (2016). Körperpsychotherapie und Motologie. Arbeitsmodi und-haltungen im Vergleich. *motorik*, 39(4), 175-180. doi:<http://dx.doi.org/10.2378/Mot2016.art32d>

Zilcha-Mano, S., Dinger, U., McCarthy, K. S., & Barber, J. P. (2014). Does alliance predict symptoms throughout treatment, or is it the other way around? *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 82(6), 931–935. <http://doi.org/10.1037/a0035141>

Bücher:

Axline, V. M. (2002). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren*. München: Reinhardt.

Dornes, M. (2014). *Die emotionale Welt des Kindes*. Frankfurt am Main: Fischer.

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. München: E. Reinhardt.

Geuter, U. (2015). *Körperpsychotherapie: Grundriss einer Theorie für die klinische Praxis*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/s00278-015-0029-4>

Koch, S. (2011). *Embodiment: der Einfluss von Eigenbewegung auf Affekt, Einstellung und Kognition. Empirische Grundlagen und klinische Anwendungen*. Berlin: Logos.

Kriz, J. (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie*. Weinheim: Beltz, PVU.

Rogers, C. R. (1991). *Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht eines Thera-*

peuten. Stuttgart: Klett-Cotta.

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press.

Seewald, J. (2000). *Leib und Symbol: Ein sinnverstehender Zugang zur kindlichen Entwicklung*. München: Fink.

Storch, M., & Tschacher, W. (2014). *Embodied Communication. Kommunikation beginnt im Körper, nicht im Kopf*. Bern: Hans Huber, Hogrefe.

Storch, M., Cantieni, B., Hüther, G., & Tschacher, W. (2015). *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen*. (2. erweiterte Aufl.). Bern: Huber.
<https://doi.org/10.1024/85816-000>

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Dissertationen:

Ramseyer, F. (2008). *Synchronisation nonverbaler Interaktion in der Psychotherapie*. Dissertation. Universität Bern. Bern: Selbstverlag.

Unveröffentlichte Dissertationen:

Stucki, C. (2004). Die Therapiebeziehung differentiell gestalten. *Unpublished dissertation, University of Bern*. PDF unibe.ch

Online-Zeitschrift:

Fuchs, T. (2014). Lernen in Beziehung. *Research on Steiner Education. Vol 5/ Special issue. August 2014, 18-28, hosted at: www.rosejournal.com*

Internet Quellen:

Definition Psychotherapie. Zugriff am 5.11.2017 unter
<https://www.psychologie.ch/.../user.../Psychotherapie/definition-psychotherapie-d.pdf>

Die Brockhaus Enzyklopädie Online. *Körpersprache*. Zugriff am 20.11.2017 unter
<https://kbvsg.brockhaus.de/sites/default/files/pdfpermlink/koerpersprache-a0534eda.pdf>

Die Brockhaus Enzyklopädie Online. *nicht verbale Kommunikation*. Zugriff am 20.11.2017 unter
<https://kbvsg.brockhaus.de/sites/default/files/pdfpermlink/nicht-verbale-kommunikation-63c04315.pdf>

Virginia Mae Axline. Zugriff 12.10.2017 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Virginia_Mae_Axline

Was ist Psychomotorik. Zugriff am 15.11.2017 unter www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik

Broschüre HfH:

Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgabe. Ausgabe 2016, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Skript HfH:

Prof. Dr. phil. B. Uehli Stauffer. *Wurzeln der Psychomotoriktherapie 2A13CP1* theoretische Ansätze und Konzepte der PMT HS 14

9 Anhang

Folgend werden Ansätze und Theorien erläutert, welche in der Arbeit mit * vermerkt sind und die Recherche wird dokumentiert.

9.1 Erläuterungen

**J. Kiphard*: Gilt als „Gründervater“ der Psychomotorik in Deutschland. Der Ursprung der deutsche Psychomotorikbewegung liegt im Jahr 1955. Kiphard hat zusammen mit Kinderpsychiater Hünneken eine Bewegungstherapie für „verhaltensauffällige“ „behinderte“ und „entwicklungsge-störte“ Kinder entwickelt, die zur „Harmonisierung“ und „Stabilisierung“ der Gesamtpersönlichkeit beitragen soll (Zimmer, 2012).

**S. Naville*: Begründerin der Psychomotoriktherapie in der Schweiz. Ursprung ihrer Arbeit liegt im Rhythmikunterricht mit „verhaltensgestörten“ Kindern. Später entwickelt sie gemeinsam mit Kinderpsychiater und Neurologe Ajuriaguerra den ersten Ausbildungslehrgang *Rééducateurs de la Psychomotricité* an der Universität Genf (1964). Die Therapiestunden mit Kindern im *Service Médico-Pédagogique* sind von Einflüssen aus Rhythmik, Gymnastik und Tanz geprägt. Mit dem Wechsel nach Zürich bietet sie die Therapie auch für normal intelligente Kinder an. In den 70er Jahren wird Naville zur Ausbildungsbegründerin für Psychomotoriktherapeutinnen und es gelingt die Anbindung der Psychomotoriktherapie an das Schulwesen (Skript: Prof. Dr. phil. B. Uehli Stauffer *Wurzeln der Psychomotoriktherapie 2A13CP1 theoretische Ansätze und Konzepte der PMT*).

**Funktionale Perspektive*: Ursprünglicher und bekanntester Vertreter dieser Perspektive ist J. Kiphard und sein Ansatz der Psychomotorischen Übungsbehandlung. Diese ist durch eine defizit- und medizinisch orientierte Sichtweise geprägt. In der funktionalen Herangehensweise wird Bewegung als „Funktionsgeschehen“ verstanden. Durch Förderung der Sinne und der Bewegungsfertigkeiten soll das Kind in seiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden (Fischer, 2009; Zimmer, 2012).

**Erkenntnisstrukturierende / kompetenztheoretische Perspektive*: Diese Sichtweise kann als Weiterentwicklung der Übungsbehandlung gesehen werden. Sie orientiert sich an lernpsychologischen Erkenntnissen. Bedeutende Vertreter sind F. Schilling und R. Zimmer.

Differenzierte Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster bilden die Grundlagen für angemessenen Handlungen. Wahrnehmen und Bewegen (Handeln) gelten als miteinander wechselwirkend verknüpft. Die Handlungsfähigkeit des Kindes soll dadurch verbessert und erweitert werden, indem es Bewegungen und Handlungen unter verschiedenen Bedingungen wiederholen und variieren lernt. Entwicklung vollzieht sich demnach in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt. R. Zimmer entwickelt diese lernpsychologisch orientierte Herangehensweise weiter zur kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung. Darin werden Erkenntnisse der Spieltherapie nach Axline und aus Selbstwirksamkeitstheorien integriert. Das subjektive Erleben und dessen Bedeutung für das Kind sind dabei zentral. In selbstgesteuerten Bewegungserlebnissen bewältigen Kinder Bewegungsaufgaben. Dabei erleben sie ihre Wirksamkeit und entwickeln Handlungsfähigkeiten und ein positives Selbstkonzept (Fischer, 2009; Zimmer, 2012).

**Verstehender Ansatz:* Begründer des Verstehenden Ansatzes ist J. Seewald. Er vertritt ein psychoanalytisches Verständnis des Menschen. In Spiel- und Bewegungssituationen leben die Kinder ihre „Lebensthemen“ und Bedürfnisse aus. Dabei werden ihre Probleme über den „Leib“ ausgedrückt, erarbeitet und bewältigt (Fischer, 2009; Zimmer, 2012).

**Ökologisch-systemische Perspektive:* Die ökologische Sichtweise löst den Blick vom Kind hin zu seiner Umgebung, in der es lebt. Das psychomotorische Verhalten des Kindes wird als angemessene Anpassung an die herrschenden (sozialen und materiellen) Umweltbedingungen verstanden. Behandlung setzt nicht beim Kind selber an, sondern es interessiert, wie Lebensräume und Beziehungen entwicklungsfördernd gestaltet werden können. Zu dieser ökologisch-systemische Perspektive hat sich bislang kein konkreter Ansatz entwickelt. Unter systemischer Perspektive lässt sich aber das Vorgehen in den anderen Ansätzen erweitern (Fischer, 2009; Zimmer, 2012).

**V.M. Axline* ist eine Pädagogin und Kinderpsychologin. Sie hat jahrelang zusammen mit C. R. Rogers geforscht und seinen personenzentrierten Ansatz auf die Arbeit mit Kindern übertragen. Daraus hat sie die Behandlungsform der nicht-direktive Spieltherapie entwickelt und 1947 im Buch „Play Therapy. The Inner Dynamics of Childhood“ festgehalten (deutsche Übersetzung Kinder-Spieltherapie im nichtdirekten Verfahren). Diese soll zur Stärkung des Selbstwertgefühls, des Selbstbewusstseins und des Vertrauens beim Kind führen. Als Basis für die Begegnung mit dem Kind formuliert sie acht Grundprinzipien und nennt das selbstgewählte freie Spiel als Bedingung, damit sich das Kind selbstbestimmt ausdrücken und mitteilen kann (https://de.wikipedia.org/wiki/Virginia_Mae_Axline).

**C.R. Rogers/ Therapeutenvariablen/Empathie:* Begründer des Personenzentrierten Ansatzes und der daraus hervorgehenden Personenzentrierten Psychotherapie. Rogers hat Bedingungen für den Therapeuten aufgestellt, die notwendig sind für eine konstruktive Persönlichkeitsveränderung in der Therapie. Dabei legt er besonderen Wert auf die drei Aspekte Wertschätzung, Empathie und Kongruenz. Diese werden auch als Therapeutenvariablen bezeichnet. Die drei Therapeutenvariablen von Rogers sind nicht als „Behandlungsmethode“ gemeint. Sie sollen vielmehr wichtige Aspekte eines zwischenmenschlichen Beziehungsangebotes für therapeutisch wirksame Veränderungen beschreiben (Kriz, 2007).

- Unbedingte Wertschätzung: (Kriz, 2007) Wird auch mit dem Begriff Akzeptanz beschrieben; bezeichnet die Bereitschaft des Therapeuten, den Klienten als selbständigen Mitmenschen zu erleben und sich auf eine Begegnung mit ihm einzulassen, ohne ihn zu werten.
- **Empathie:* Rogers selber (1991, S. 277) beschreibt die Variable Empathie wie folgt: „Die private Welt des Klienten verspüren, als wäre sie die eigene, ohne jedoch je diese „Als-Ob“-Qualität ausser acht zu lassen: das ist Empathie und scheint für die Therapie wesentlich zu sein“. Für den Klienten kann diese Einfühlung folgende Konsequenzen haben: „Das Bemühen um einführendes Verstehen...geben dem Klienten den Mut, seine „inneren Prozesse“ nach und nach in einem langen Prozess unter Begleitung des Therapeuten selbst zu erforschen“ (Kriz, 2007, S. 174).
- Kongruenz: Den Begriff Kongruenz, der auch Echtheit genannt wird, umschreibt Rogers (1991) für den Therapeuten folgendermassen: „Damit meine ich, dass er innerhalb der Be-

ziehung genau das ist, was er ist – und nicht eine Fassade oder eine Rolle oder eine Vorstellung“ (S. 276). Die Äusserungen des Therapeuten sollen mit seinem Erleben und seinem Empfinden übereinstimmen, dann ist der Therapeut kongruent. Wenn der Therapeut so übereinstimmende verbale und nonverbale Signale aussendet, also „echt“ und transparent ist, begünstigt das auf Seiten des Klienten sich zu öffnen (Kriz, 2007).

**Bindungsmuster / *Bindungstheorie nach J. Bowlby und M. Ainsworth / *Feinfühligkeit:* Der Mensch braucht Mitmenschen um seine sozialen und kommunikativen Fähigkeiten zu entfalten. Er verfügt über eine angeborene Neigung, die Nähe zu Mitmenschen zu suchen. Über angeborene Verhaltensweisen (lächeln und weinen) stellt er Nähe zu Bezugspersonen her. Diese Verhaltensweisen differenzieren sich ab Geburt weiter aus und haben als Motiv Nähe und Sicherheit. In der Interaktion und Kommunikation mit Bezugspersonen lernt das Kind seine Affekte zunehmend selber zu regulieren und es bildet sich eine Grundhaltung aus, wie das auf neue Situationen und Beziehungen reagiert. Diese typischen Verhaltensmuster des Kindes werden geprägt durch die *Feinfühligkeit*, mit der die Bezugspersonen auf die Signale des Kindes reagieren. Bei zuverlässiger, angemessener und prompter Befriedigung der Bedürfnisse durch die Bezugspersonen bildet sich beim Kind ein sicherer Bindungsstil aus. Bei unangemessener oder unzuverlässiger Bedürfnisbefriedigung entwickelt sich ein unsicherer Bindungsstil. Diese Bindungsmuster haben langfristige Effekte und prägen das Interaktionsverhalten und es lassen sich Voraussagen zur sozioemotionalen Entwicklung ableiten (Dornes 2014; Fuchs 2003, 2014).

9.2 Recherche

Vorabsuche auf EBCOhost an der ZB in Zürich

(Sichtung von Keywords und Abstracts)

S4, S9, S13 Sichtung von Abstracts und Keywords – keine relevanten Treffer zu Überschneidungsgebiet PMT - nonverbale Kommunikation/Interaktion und zu PMT - Embodiment

S13	(psychomotricity OR psychomotricity therap* OR Psychomotoriktherap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Mototherap* OR Psychomotorik) AND embodi*	Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	2
S12	(psychomotricity OR psychomotricity therap* OR Psychomotoriktherap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Mototherap* OR Psychomotorik) AND (nonverbale Interaktion OR nonverbal interaction)	Suchmodi - SmartText-Suche	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	0
S11	(psychomotricity OR psychomotricity therap* OR Psychomotoriktherap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Mototherap* OR Psychomotorik) AND (nonverbale Interaktion OR nonverbal interaction)	Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	0
S10	(psychomotricity OR psychomotricity therap* OR Psychomotoriktherap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Mototherap* OR Psychomotorik) AND (nonverbale Kommunikation OR nonverbal communication) AND (therap* alliance OR therap* bond OR Therap* Beziehung)	Suchmodi - SmartText-Suche	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	0
S9	(psychomotricity OR psychomotricity therap* OR Psychomotoriktherap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Psychomotorik Therap* OR Psychomotor Therap* OR Mototherap* OR Psychomotorik) AND (nonverbale Kommunikation OR nonverbal communication)	Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	11
S4	S1 AND S2 AND (nonverbale Kommunikation OR nonverbal communication)	Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	8
S3	(therap*beziehung OR therapeutic bond OR therapeutic alliance) AND (nonverbale Kommunikation OR nonverbal communication)	Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	50
S2	therap*beziehung OR therapeutic bond OR therapeutic alliance OR	Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	9,638
S1	körperpsychotherapie OR psychotherapie OR psychotherapy OR mototherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie OR body therapy OR körpertherap	Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYDEX Tests;MEDLINE	101,935

Rechercheprotokoll - Themengebiet 1

Insgesamt 77 identifizierte Treffer

Wirkfaktor Beziehung, 8.8. 2017 / ZB Zürich / S 20: 70 identifizierte Treffer

S20	(wirkfaktor OR wirkung OR outcome) AND (körperpsychotherapie OR psychotherapie OR psychotherapy OR mototherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie OR body therapy OR körpertherapie) AND (beziehungsgestaltung OR therapeutische beziehung OR therapeutic bond OR therapiebeziehung OR therapeutic alliance)	Eingrenzungen - Link zum Volltext Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;MEDLINE;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	70
S19	(wirkfaktor OR wirkung OR outcome) AND (psychotherapie OR psychotherapy OR mototherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie OR body therapy OR körpertherapie) AND (beziehungsgestaltung OR therapeutische beziehung OR therapeutic bond OR therapiebeziehung OR therapeutic alliance)	Eingrenzungen - Link zum Volltext Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;MEDLINE;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	70
S18	(wirkfaktor OR wirkung OR outcome) AND (psychotherapie OR psychotherapy OR mototherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie OR body therapy OR körpertherapie) AND (beziehungsgestaltung OR therapeutische beziehung OR therapeutic bond OR therapiebeziehung OR therapeutic alliance) AND (kind OR child)	Eingrenzungen - Link zum Volltext Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;MEDLINE;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	7

Nonverbale Aspekte, 8.8.2017 / ZB Zürich / S 420: 7 identifizierte Treffer

S421	(psychotherapie OR psychotherapy OR body therapy OR körpertherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie) AND (leib* OR corp* OR körper* OR body) AND (nonverbal communication OR nonverbal interaction OR nonverbal kommunikation OR nonverbal interaktion OR nonverbal behaviour) AND (child* OR kind*)	Eingrenzungen - Link zum Volltext Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests;MEDLINE	1
S420	(psychotherapie OR psychotherapy OR body therapy OR körpertherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie) AND (leib* OR corp* OR körper* OR body) AND (nonverbal communication OR nonverbal interaction OR nonverbal kommunikation OR nonverbal interaktion OR nonverbal behavior)	Eingrenzungen - Link zum Volltext Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests;MEDLINE	7
S419	(psychotherapie OR psychotherapy OR body therapy OR körpertherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie) AND (leib* OR corp* OR körper* OR body) AND (nonverbal communication OR nonverbal interaction OR nonverbal kommunikation OR nonverbal interaktion OR nonverbal behaviour)	Eingrenzungen - Link zum Volltext Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests;MEDLINE	2
S418	(psychotherapie OR psychotherapy OR body therapy OR körpertherapie OR bewegungstherapie OR movement therapy OR psychomotoriktherapie) AND (leib* OR corp* OR körper* OR body) AND (communication OR interaction OR kommunikation OR interaktion OR behaviour) AND nonverbal	Eingrenzungen - Link zum Volltext Suchmodi - Boolescher Wert/Ausdruck	Oberfläche - EBSCOhost Research Databases Suchbildschirm - Erweiterte Suche Datenbank - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests;MEDLINE	7

Flussdiagramm - Themengebiet 1

Rechercheprotokoll - Themengebiet 2

Insgesamt 242 identifizierte Treffer

Embodiment Grundlagen 8.8. 2017 / ZB Zürich / S 1: 222 identifizierte Treffer

S1	embodiment AND (prinzipien OR basics OR grundlagen OR fundamentals) AND (psychologie OR psychology OR psych*) NOT (math* OR medi* OR pharma* OR dance* OR tanz*)	Search modes - Boolean/Phrase	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO,PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests,MEDLINE	222
----	--	-------------------------------	---	-----

Embodied communication, 8.8. 2017 / ZB Zürich/ S 11: 20 identifizierte Treffer

S11	embodiment AND (nonverbale kommunikation OR nonverbal communication OR nonverbal interaction) AND (embodied communication OR Synchronie OR Synchrony OR synchronisation OR körpersprache OR body language OR paralanguage OR imitation OR ansteckung OR infection OR mimikry)	Search modes - Boolean/Phrase	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO,PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests,MEDLINE	20
S10	embodiment AND (nonverbale kommunikation OR nonverbal communication OR nonverbal interaction) AND (embodied communication OR Synchronie OR Synchrony OR körpersprache OR body language OR paralanguage OR imitation OR ansteckung OR infection OR mimikry)	Search modes - Boolean/Phrase	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO,PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests,MEDLINE	20
S9	embodiment AND (nonverbale kommunikation OR nonverbal communication OR nonverbal interaction) AND (embodied communication OR Synchronie OR Synchrony OR körpersprache OR body language OR paralanguage OR imitation OR ansteckung OR infection OR mimikry)	Limiters - Linked Full Text Search modes - SmartText Searching	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO,PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests,MEDLINE	Display

Flussdiagramm Themengebiet 2

